

Université de Tunis El Manar
Faculté des Sciences de Tunis
Département de Physique

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de Mastère en Physique
Parcours de Physique de la Matière Condensée
par

Sadok Kouz

Modélisation et étude des plasmons de surfaces dans des hétérostructures à base de graphène

Soutenu le, 12 novembre 2019, devant le jury composé de :

Présidente : Mme Sonia Haddad (Professeur, FST)

Examinatrice : Mme Sihem Jaziri (Professeur, FSB)

Encadrant : M. Hosni Ajlani (Maître de conférences, ISAMM)

Figure de couverture : illustration du couplage entre une boîte quantique et des plasmons de surface dans du graphène dopé.

[Graphene Plasmonics : A Platform for Strong Light-Matter Interactions, F. H. L. Koppens, D. E. Chang, F. J. G. de Abajo, 2011]

REMERCIEMENTS

Ce travail a été effectué au sein de l'Unité de Recherche de Nanomatériaux et Photonique du département de physique de la Faculté de sciences Tunis.

Je tiens à remercier Monsieur Abdelaziz Meftah, Professeur à la Faculté de Sciences de Tunis et responsable de l'Unité de Recherche de Nanomatériaux et Photonique de m'avoir accueilli dans son équipe.

Je tiens à exprimer ma grande gratitude à Monsieur Hosni Ajlani Maître de Conférence à l'Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba pour son encadrement de grande qualité, son aide précieuse et ses nombreux conseils.

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Monsieur Meherzi Oueslati, Professeur à la Faculté des Sciences de Tunis pour ses aides précieuses lors de la préparation de ce travail.

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Mme. Sonia Haddad pour m'avoir fait l'honneur d'être la présidente du Jury de ce mémoire ainsi que Mme. Sihem Jaziri pour m'avoir fait l'honneur d'être l'examinatrice de ce mémoire.

Mes remerciements aussi à Monsieur Ian Cooper, Professeur à l'Université de Sydney pour ses aides précieuses.

Je dois aussi remercier l'encouragement de tous les membres de notre Unité de Recherche. Messieurs Ali Marzouki, Mehdi Rahmani, Hamza Rouissi, Mourad Souibgui, Mademoiselle Khouloud Maddouri, Mademoiselle Lobna Jerbi, Mademoiselle Machaer Kouti, Madame Yosra Benmaad, Mademoiselle Awatef Whibi.

Je ne manquerai pas d'associer mes remerciements à tous mes ami(e)s pour leur soutien.

à mon père

à ma mère

à mes frères

et à tous ceux qui me sont chers.

Introduction Générale	1
1 Généralités sur le graphène	4
1.1 Structure cristallographique	4
1.2 Propriétés électroniques	5
1.2.1 Structure de bandes électroniques	5
1.2.2 Calcul de la structure de bandes : Méthode des liaisons fortes	7
1.3 Propriétés électrodynamiques du graphène :	
Modèle de la conductivité	9
1.3.1 Conductivité locale : Modèle de Kubo	9
1.3.2 Conductivité non locale :	12
1.4 Conclusion	15
2 Structures 1D à base de graphène : le modèle des matrices de transfert	18
2.1 Propagation des ondes électromagnétiques dans la matière	18
2.2 Formalisme des matrices de transfert	20
2.2.1 La matrice de transmission	20
2.2.2 Matrice de propagation	22
2.2.3 Structure multicouches	22
2.2.4 Calculs de la réflectance et de la transmittance	23
2.3 Structures à base de graphène	23
2.3.1 Graphène monocouche	23
2.3.2 Graphène bi-couche	28
2.3.3 Conclusion	31
3 Plasmons de surface dans le graphène	33
3.1 Les Plasmons	33
3.1.1 Les Plasmons de volume	33
3.1.2 Les Plasmons de surface	35
3.1.3 Longueur de propagation du SPP	40
3.1.4 Confinement du SPP à l'interface diélectrique/métal	42
3.2 Plasmons de surface du graphène mono couche	43
3.2.1 Conditions d'existence et relation de dispersion	43
3.2.2 Fonction de pertes	48

3.3	Plasmons de surface sur le graphène double couche	53
3.3.1	Fonction de pertes	53
3.3.2	Effet de l'épaisseur du milieu intermédiaire	57
3.3.3	Effet de la nature du milieu intermédiaire	58
3.4	Conclusion	59
	Conclusion et perspectives	61

Table des figures

1.1	Structure cristalline du graphène : (a) Réseau de Bravais et (b) Première zone de Brillouin [4].	5
1.2	Représentation schématique des orbitales dans le graphène[9][10].	6
1.3	Formation des liaisons σ et π dans le graphène[9].	6
1.4	(a)Structure de bandes électronique du graphène calculée par la méthode ab initio [5], (b) Densité d'états en fonction de l'énergie [4].	6
1.5	(a) : Structure de bandes du graphène obtenue par la méthode des liaisons fortes, (b) : Projection de E^+ , (c) :Projection de E^-	8
1.6	Structure de bande du graphène au voisinage d'un points de Dirac.	8
1.7	Partie réelle (courbe bleue) et imaginaire(courbe rouge) de la conductivité optique du graphène normalisée par rapport à σ_0 en fonction de la pulsation normalisée obtenues pour $T=300K$, $E_f = 0.76$ eV et $\hbar\gamma = 1.32$ meV. (a) la conductivité totale, (b) la contribution des transitions intra-bandes et (c) la contribution des transitions inter-bandes.	10
1.8	Variation de la conductivité en fonction de E_f à $T=300K$ pour $\gamma = 1.32$ meV. (a) la partie imaginaire de la conductivité totale, (b) la partie réelle de la conductivité totale.	11
1.9	Régions de l'espace (q, ω) correspondant à la polarisabilité donnée par les équations 1.17 et 1.18	13
1.10	Parties réelles et imaginaires de la polarisabilité 2D du graphène dans l'approximation RPA-RT, données par Eq.1.20, avec $\hbar\gamma=2$ meV.	14
1.11	Parties réelles et imaginaires de la polarisabilité 2D du graphène dans l'approximation RPA-RT, données par Eq.1.20, avec $\hbar\gamma=8$ meV.	15
1.12	Parties réelles et imaginaires de la polarisabilité 2D du graphène dans l'approximation RPA-RT, données par Eq.1.20, avec $\hbar\gamma=16.5$ meV.	15
2.1	Une seule couche de graphène entre deux diélectriques à constantes diélectriques ϵ_1 et ϵ_2 . La couche de graphène est caractérisée par une conductivité σ	21
2.2	Un empilement de N graphène de conductivité σ_η ($\eta=1,2,\dots,N$) séparés par des diélectriques différents avec des constantes diélectriques ϵ_η ($\eta=1,2,\dots,N+1$). L'espacement entre deux couches de graphène adjacentes est désigné par d_η ($\eta=1,2,\dots,N-1$).	22

2.3	Transmittance, réflectance et absorbance du rayonnement électromagnétique en incidence normale sur une monocouche de graphène dans l'air ($\epsilon_1 = \epsilon_2 = 1$) en fonction de la fréquence du rayonnement incident pour $E_F = 0,3$ eV et $\hbar\gamma = 4$ meV.	23
2.4	Transmittance, réflectance et absorbance du rayonnement électromagnétique en incidence normale (polarisé en s et en p) à travers une monocouche de graphène dans l'air ($\epsilon_1 = \epsilon_2 = 1$) en fonction de dopage pour $f = 2.5$ THz et $\hbar\gamma = 4$ meV.	24
2.5	Transmittance, réflectance et absorbance du rayonnement électromagnétique, pour le deux types de polarisation, à travers une monocouche de graphène dans l'air ($\epsilon_1 = \epsilon_2 = 1$) en fonction de l'angle d'incidence du rayonnement pour $E_F = 0,3$ eV, $\hbar\gamma = 4$ meV et $f=2.5$ THz.	24
2.6	Transmittance, réflectance et absorbance du rayonnement électromagnétique à travers une monocouche de graphène en fonction de nature de substrat ϵ_2 pour $E_F = 0,5$ eV, $\hbar\gamma = 4$ meV et $f=2.5$ THz.	25
2.7	Transmittance, réflectance et absorbance du rayonnement électromagnétique à travers une monocouche de graphène dans l'air ($\epsilon_1 = \epsilon_2 = 1$) en fonction de $\Gamma = \hbar\gamma$ pour $E_F = 0,3$ eV, et $f=2.5$ THz.	25
2.8	R, T et A en fonction de l'angle incident pour $\epsilon_1 < \epsilon_2$	26
2.9	R, T et A en fonction de l'angle incident pour $\epsilon_1 = \epsilon_2$	27
2.10	R, T et A en fonction de l'angle incident pour $\epsilon_1 > \epsilon_2$	27
2.11	Illustration d'une structure à bicouche de graphène (décrite ici à incidence normale). Les deux feuilles de graphène sont situées aux plans $z = 0$ et $z = d$ et sont séparées par un diélectrique d'épaisseur d	28
2.12	L'influence du contraste $\epsilon_1 - \epsilon_2 - \epsilon_3$ sur la transmittance, réflectance et absorbance à travers deux couches de graphène identique en fonction de la fréquence.	29
2.13	L'influence de l'épaisseur de diélectrique sur la transmittance, réflectance et absorbance à incidence normale à travers deux couches de graphène identique en fonction de la fréquence.	29
2.14	La réflectance, la transmittance et l'absorbance du graphène à double couche en fonction de l'angle incident avec $d = 0.1\mu m$. Les deux couches de graphène ont la même conductivité optique.	30
2.15	La réflectance, la transmittance et l'absorbance du graphène à double couche en fonction de l'angle incident avec $d = 10\mu m$. Les deux couches de graphène ont la même conductivité optique.	30
3.1	Relation de dispersion du plasmon de volume.	35
3.2	Représentation schématique de l'interface métal/diélectrique.	35
3.3	À gauche : SPP à l'interface entre le diélectrique et le métal. Droite : champs évanescents dans les deux demi-espaces. $\delta_{1,2}$ est la profondeur de pénétration du champ dans le métal et le diélectrique, respectivement.	37
3.4	Relation de dispersion des SPP à une interface entre air-métal en absence d'amortissement. Trois régions différentes sont mises en évidence : une branche supérieure avec des modes radiatifs ; une branche inférieure avec les modes SPP liés et une région intermédiaire, avec $\text{Re}(k_{spp}) = 0$, où la propagation est interdite et $\text{Im}(k_{spp}) \neq 0$ (courbe en vert).	37
3.5	Relation de dispersion pour les parties réelles et imaginaires de la constante de propagation des SPP-TM utilisant le modèle de Drude pour $\gamma \neq 0$. En raison de l'amortissement, le vecteur d'onde des modes SPP liés est maintenant limité à une valeur maximale à k_{spp} (ligne bleu).	38

3.6	Relation de dispersion et longueurs de propagation pour un interface air/Ag. Les indices complexes de milieux sont obtenus expérimentalement [7]. On a utilisé les équations 3.27, 3.28.	40
3.7	Relation de dispersion et longueurs de propagation pour un interface air/Cu. Les indices complexes de milieux sont obtenus expérimentalement [7]. On a utilisé les équations 3.27, 3.28.	41
3.8	Relation de dispersion et longueurs de propagation pour un interface air/Au. Les indices complexes de milieux sont obtenus expérimentalement [7]. On a utilisé les équations 3.27, 3.28.	41
3.9	Degré de confinement du SPP à l'interface air/Ag.	42
3.10	Degré de confinement du SPP à l'interface air/Cu.	43
3.11	Degré de confinement du SPP à l'interface air/Au.	43
3.12	Description de la structure étudiée : une feuille de graphène placée entre deux milieux diélectriques semi-infinis.	44
3.13	Relation de dispersion d'un GPS en polarisation TM calculée pour un graphène situé entre deux milieux diélectriques respectivement de permittivités $\epsilon_1 = 1$ et $\epsilon_2 = 3.9(SiO_2)$ avec $\hbar\gamma = 0$ eV et $E_F = 200$ meV.	45
3.14	Influence du contraste $\epsilon_2 - \epsilon_1$ sur la relation de dispersion, $E_f=0.2$ eV et $\epsilon_1 = 1$	45
3.15	Relation de dispersion du GSP calculée pour différentes valeurs du E_f	46
3.16	Relation de dispersion du GSP calculée pour différentes valeurs du γ	46
3.17	Illustration des zones d'existence des plasmons de surface sur le graphène en modes TE et TM . Lorsque $\bar{\omega} < 1.667$ la partie imaginaire de la conductivité est positive ($\sigma_i > 0$) et le graphène peut supporter des plasmons de surface TM. Tandis que les plasmons de surface TE sur le graphène ne peuvent exister que lorsque ($\sigma_i < 0$) et donc pour $1.667 < \bar{\omega} < 2$	47
3.18	Relation de dispersion des plasmons de surface en polarisation TE (SPG TE) pour un graphène sur SiO_2 $\epsilon = 1$ ($\gamma \neq 0$ eV).	48
3.19	Fonction de perte obtenue avec la conductivité locale ($E_f = 0.05eV$)	49
3.20	Fonction de perte obtenue avec la conductivité non locale ($E_f = 0.05eV$)	49
3.21	Fonction de perte obtenue avec la conductivité non locale pour différentes valeurs de E_F	49
3.22	Répartition spatiale de $E_x(x, z)$ au voisinage de la couche de graphène	50
3.23	Répartition spatiale de $E_z(x, z)$ au voisinage de la couche de graphène	50
3.24	Illustration de profondeur de pénétration dans chaque milieu.	51
3.25	Représentation de $E_z(x, z = z_{0+})$ et $E_z(x, z = z_{0-})$. La direction de l'axe des Z (en bleu) est insérée à titre indicatif)	51
3.26	Répartition des charges à l'interface	52
3.27	Déplacement des charges sous l'effet de E_x	52
3.28	Structure en graphène double couche.	53
3.29	Fonction de perte locale (a) et non-locale (b)	54
3.30	Fonction de perte non-locale :(a) Air/graphène/SiO ₂ , (b)SiO ₂ /graphène/air et (c) Air/graphène/SiO ₂ /graphène/air	54
3.31	Illustration du champ électrique E_x correspondant au mode optique : $d = 20nm$, $E_F = 0.4eV$	55
3.32	Illustration du champ électrique E_x correspondant au mode acoustique : $d = 20nm$, $E_F = 0.4eV$	55
3.33	Variation du couplage du champ électrique E_x correspondant au mode optique : $d = 20nm$, $E_F = 0.4eV$	56
3.34	Fonction de perte non locale du système graphène/SiO ₂ /graphène placé dans l'air pour différentes épaisseur de SiO_2	57

3.35 Fonction de perte non locale du système graphène/milieu/graphène placé dans l'air pour différentes nature du milieu intermédiaire 58

Les structures plasmoniques à base de graphène ne cessent d'être étudiées ces dernières années à cause de leurs potentielle utilisation dans l'élaborations de différents dispositifs dans le domaine de l'optoelectronique. Composé de carbone pure, le graphène se présente sous la forme de feuilles aussi fines qu'un atome ce qui en fait le matériau le plus mince au monde avec son épaisseur de 0.345nm. Cependant, si le graphène est connu, c'est surtout grâce à ses propriétés électroniques et optiques. Le graphène possède des propriétés optiques et électroniques très particulières [1], [2], [3]. En effet, dans ce matériaux à deux dimensions (2D) les électrons se comportent comme des électrons pseudo-relativistes de masse nulle se déplaçant à une vitesse v_F appelée vitesse de Fermi. Ce comportement est dû à la structure de bandes particulière du graphène [4]. D'un point de vue applicatif, le graphène présente l'avantage d'être "reconfigurable". En effet, l'application d'une simple tension extérieure à la couche de graphène permet de faire varier la position de son niveau de Fermi [5], [6] et ainsi de modifier et de contrôler ses propriétés électroniques et optiques.

Toujours d'un point de vue applicatif, le graphène se présente comme un candidat idéal pour la réalisation d'applications plasmoniques. Non seulement il permet la création de plasmons de surface suite à l'interaction entre une onde électromagnétique excitatrice en polarisation transverse magnétique (TM) et les électrons qu'il contiens (ce qui permet de localiser l'onde électromagnétique sur des volumes sub-longueur d'onde et d'exalter le champ) mais permet également la création de plasmons de surface lorsque la polarisation de l'onde excitatrice est de type transverse électrique (TE) [7], [8]. Ces plasmons TE sont faiblement confinés à la surface du graphène et très sensibles au contraste optique des milieux diélectriques environnants et fait ainsi du graphène un matériaux adéquat pour la réalisation de capteurs [9].

Bien qu'il soit possible de déterminer les conditions d'existence des plasmons de surface aux interfaces diélectrique/métal ou diélectrique/graphène à l'aide de relations analytiques obtenues grâce aux équations de Maxwell, cette tâche devient pénible voir même impossible lorsqu'on étudie des structures multicouches.

Il est donc nécessaire de développer un outil numérique de calcul qui permet de déterminer les conditions d'existence des plasmons de surface et la dépendance de leurs propriétés (confinement, longueur de propagation, etc.) en fonction des différents paramètres physiques de la structure (nature des différentes couches, densités de dopage, température, angle d'incidence de l'onde excitatrice, etc.).

Pour atteindre cet objectif, il nous faut tout d'abord répondre aux questions suivantes :

- Quelles sont les principales propriétés du graphène ?
- Qu'est ce qu'un plasmon de surface ?

Le présent manuscrit est constitué de trois chapitres :

Le premier chapitre de notre travail est une description des principales propriétés électroniques et optiques du graphène et de leur origine. Nous présentons le modèle de Kubo [7] de la conductivité optique locale du graphène puis nous montrons la nécessité de passer au modèle de la conductivité non locale basée sur l'approximation de la phase aléatoire (RPA) ainsi que l'approximation du temps de relaxation (RT).

Dans le deuxième chapitre, nous présentons le modèle des matrices de transfert pour le cas d'hétérostructures à une dimension (1D) à base de graphène. Nous décrivons le formalisme algébrique utilisé aussi bien en mode TM qu'en mode TE puis nous utilisons le code de calcul développé pour déduire les spectres optiques du système à une seule couche de graphène puis à deux couches de graphène.

Le dernier chapitre est dédié à l'étude des plasmons de surfaces dans les hétérostructures à base de graphène. Nous commençons par décrire les plasmons de surface aux interfaces métal-diélectrique en utilisant les équations de Maxwell puis aux interfaces graphène-diélectrique. Nous focalisons notre étude sur les conditions d'obtention des plasmons de surface ainsi que sur les conditions d'excitation de ces derniers. Une structure 1D formée d'une couche de dioxyde de silicium (SiO_2) insérée entre deux couches de graphène est utilisée pour étudier l'éventuel couplage entre les plasmons de surface associés à chacune des couches de graphène.

Nous concluons notre travail par un rappel des principaux résultats obtenus au cours de ce stage de master et présentons nos perspectives.

Bibliographie

- [1] L. A. Falkovsky et A. A. Varlamov, *European Physical Journal B*, Space-time dispersion of graphene conductivity, **56**, page 281–284, (2007).
- [2] L. A. Falkovsky, *Journal of Physics : Conference Series*, Optical properties of graphene, **129**,page 12004, (2008).
- [3] S. G. Sharapov V. P. Gusynin et J. p. Carbotte, *Journal of Physics : Condensed Matter*. Magneto-optical conductivity in graphene, **19**, page 026222, (2007).
- [4] N. M. R. Peres K. S. Novoselov A. H. Castro Neto F. Guinea et A. K. Geim. *Rev. Mod. Phys*, The electronic properties of graphene, **81**, page 109-162, (2009).
- [5] M. D. ventra J. N. Echestein C. D. Frisbie M. E. Gershenson A. M. Goldman I. H. Inoue J. Mannhart A. J. Millis A. Forpurgo D. Natelson C. H. Ahn A. Bhattacharya et J. M. Triscone, *Rev. Mod. Phys*, Electrostatic modification of novel materials, **78**, page 1185-1212, (2006).
- [6] C. Casiraghi, *Phys. Rev. B*, Doping dependance of the Raman peaks intensity of graphene close to Dirac point, **80**, page 233407, (2009).
- [7] S. A. Mikhailov et K. Ziegler, *PRL*, New electromagnetic mode in Graphene, **99**, page 016803, (2007).
- [8] W. Hanson, *J. App. Phys. Lett*, Quasi transverse electromagnetic modes supported by a graphene parallel-plate waveguide, **104**, page 084314, (2008).
- [9] Nur Alia Sheh Omar, Yap Wing Fen, Silvan Saleviter, Wan Mohd Ebtisyam Mustaqim Mohd Daniyal, Nur Ain Asyiqin Anas, Nur Syahira Md Ramdzan and Mohammad Danial Aizad Roshidi, *Materials*, Development of a Graphene-Based Surface Plasmon Resonance Optical Sensor Chip for Potential Biomedical, **12**, page 1928, (2019).

Généralités sur le graphène

Le graphène, membre de la famille des allotropes du carbone (diamant, graphite, fullerène (0D) [1] et nanotube de carbone(1D) [2]) a été réalisé expérimentalement pour la première fois en 2004 par Geim et Novoselov [3]. En effet, bien qu'ayant été découvert et étudié théoriquement avant 2004, ce n'est qu'à cette date que cet arrangement en nid d'abeille à deux dimensions (2D) d'atomes de carbone n'a pu être isolé expérimentalement.

Depuis cette date, et à ce jour, le graphène ne cesse d'être étudié pour ses propriétés électroniques et optiques, entre autres, lui confèrent un caractère exceptionnel qui le positionne comme matériau prometteur pour la réalisation de nouveaux dispositifs commandables et contrôlables dans divers domaines d'applications tels que l'opto-électronique, le photovoltaïque, le biomédical, etc.

Nous présentons dans ce chapitre les principales propriétés structurales et électroniques du graphène ainsi que le modèle de sa conductivité optique.

1.1 Structure cristallographique

Le graphène est un arrangement bidimensionnel d'atomes de carbone répartis suivant un réseau en nid d'abeilles et présentant un réseau de Bravais hexagonal avec un motif à deux atomes A et B séparés par une distance $a = 1,42\text{\AA}$ (Figure 1.1). Les vecteurs de base dans l'espace direct sont définis comme suit :

$$\vec{\mathbf{a}}_1 = \frac{a}{2}(3, \sqrt{3}) \quad \vec{\mathbf{a}}_2 = \frac{a}{2}(3, -\sqrt{3}) \quad (1.1)$$

Le paramètre de maille du graphène est $|a_1| = |a_2| = a\sqrt{3} = 2.46\text{\AA}$. Chaque atome est entouré par trois proches voisins. Un atome de type B est relié à ses trois proches voisins de type A par les vecteurs :

$$\vec{\delta}_1 = \frac{a}{2}(1, \sqrt{3}) \quad \vec{\delta}_2 = \frac{a}{2}(1, -\sqrt{3}) \quad \vec{\delta}_3 = \frac{a}{2}(-1, 0) \quad (1.2)$$

FIGURE 1.1 – Structure cristalline du graphène : (a) Réseau de Bravais et (b) Première zone de Brillouin [4].

Le graphène possède un réseau réciproque hexagonal avec des vecteurs de base \vec{b}_1 et \vec{b}_2 tels que :

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{3a}(1, \sqrt{3}) \quad \vec{b}_2 = \frac{2\pi}{3a}(1, -\sqrt{3}) \quad (1.3)$$

La figure 1.1 représente la première zone de Brillouin du graphène avec les points de haute symétrie Γ au centre, M le milieu d'un côté de l'hexagone et K, K' les deux coins non équivalents de la zone de Brillouin.

1.2 Propriétés électroniques

1.2.1 Structure de bandes électroniques

Le carbone possède six électrons sur sa couche externe avec une configuration électronique $1s^2 2s^2 2p^2$. Les orbitales s et p de chaque atome de carbone s'hybrident pour donner des orbitales sp^2 orientées à 120° et dirigées vers les trois plus proches voisins (Figure 1.2). Loin du niveau de Fermi, le fort recouvrement des orbitales sp^2 entre atomes voisins donne lieu à la formation des bandes liantes σ et antiliantes σ^* (Figure 1.3). Ces bandes représentent les liaisons les plus stables qui sont responsables de la formation de la structure en nid d'abeilles. Par contre, au voisinage du niveau de Fermi, le recouvrement plus faible des orbitales p_z contenant le dernier électron de valence va former les bandes π et π^* (Figure 1.3).

La structure de bandes du graphène idéal (avec ses trois bandes σ , π et π^*), calculée par la méthode ab initio [5] selon les directions $\Gamma - M - K - \Gamma$ de la zone de Brillouin est représentée sur la figure 1.4. Lorsque le graphène n'est pas dopé, il n'existe pas de bande interdite aux points K. La bande de conduction et la bande de valence se touchent en un point et par conséquent la densité d'états est nulle. Cependant, bien que la densité d'état soit nulle, la conductivité optique du graphène ne s'annule pas [6], [7],[8], même à basse température, et est égale au quantum de conductance $\frac{2e^2}{h}$. Ce comportement, où la conductivité du graphène semble indépendante de la densité d'états, contrairement au cas des semiconducteurs, est l'une des propriétés exceptionnelles du graphène. Le graphène est ainsi qualifié de semi-métal avec un recouvrement entre bandes nul.

FIGURE 1.2 – Représentation schématique des orbitales dans le graphène[9][10].

FIGURE 1.3 – Formation des liaisons σ et π dans le graphène[9].

FIGURE 1.4 – (a) Structure de bandes électronique du graphène calculée par la méthode ab initio [5], (b) Densité d'états en fonction de l'énergie [4].

1.2.2 Calcul de la structure de bandes : Méthode des liaisons fortes

Wallace et Al [11] ont utilisé la méthode des liaisons fortes, dont la fonction d'onde propre du système est une combinaison linéaire d'orbitales atomiques, pour calculer la structure de bandes des cristaux. Cette méthode permet d'obtenir la structure de bandes du graphène où le recouvrement des orbitales $2p_z$ est faible sur l'ensemble du cristal.

la méthode des liaisons fortes stipule que la fonction d'onde propre est la combinaison linéaire des orbitales $2p_z$, donc la superposition des orbitales atomiques des atomes de carbones A et B :

$$|\psi_{\vec{k}}\rangle = \alpha_{\vec{k}} |\psi_{A,\vec{k}}\rangle + \beta_{\vec{k}} |\psi_{B,\vec{k}}\rangle \quad (1.4)$$

où $|\psi_{A,\vec{k}}\rangle$ et $|\psi_{B,\vec{k}}\rangle$ sont les fonctions de Bloch qui s'écrivent sous la forme :

$$|\psi_{A,\vec{k}}\rangle = \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k}\vec{R}} |\phi_{A,\vec{k}}\rangle \quad \text{et} \quad |\psi_{B,\vec{k}}\rangle = \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k}\vec{R}} |\phi_{B,\vec{k}}\rangle \quad (1.5)$$

$|\phi_{A,\vec{k}}\rangle$ et $|\phi_{B,\vec{k}}\rangle$ représentent les états d'orbitales $2p_z$ des atomes A et B. On détermine ensuite les états d'énergie en résolvant l'équation de Schrödinger (1.6) :

$$H |\psi_{\vec{k}}\rangle = E(\vec{k}) |\psi_{\vec{k}}\rangle \quad (1.6)$$

La résolution de l'équation aux valeurs propres conduit à la relation de dispersion qui s'écrit :

$$E_{\pm}(k_x, k_y) = \pm t \left(1 + 4\cos(k_y \frac{a\sqrt{3}}{2})\cos(k_x \frac{3a}{2}) + 4\cos^2(k_y \frac{a\sqrt{3}}{2}) \right)^{\frac{1}{2}} \quad (1.7)$$

avec $t \approx 2.8eV$ qui représente l'énergie de saut entre plus proches voisins [4]. Les signes - et + correspondent respectivement à la bande de valence π et la bande de conduction π^* . Les deux bandes sont symétriques par rapport au plan $E = 0$. La bande supérieure représente la bande de conduction et la bande inférieure est la bande de valence. La figure 1.5 représente les bandes de conduction et de valence calculées à partir de l'équation 1.7. Ces deux bandes se touchent en six points de la zone de Brillouin dont deux seulement (K et K') sont des points inéquivalents du réseau réciproque. Au voisinage de ces points, les bandes de conduction et de valence ont une forme conique. Le nombre d'états disponibles dans ces deux bandes est égal au nombre de mailles élémentaires dans le cristal multiplié par 2 (à cause de la dégénérescence du spin de l'électron). Comme il y'a deux électrons par maille primitive, la bande de valence est totalement remplie, la bande de conduction est totalement vide et le niveau de Fermi se situe exactement au point de contact entre ces deux bandes.

Autour des points K et K', la relation de dispersion peut être approchée par un développement limité au premier ordre de l'équation (1.7). Si on prend $\vec{k} = \vec{K} + \delta\vec{k}$ avec $|\vec{K}| \gg |\delta\vec{k}|$, on obtient :

$$E(\vec{k}) = \pm \hbar v_f |\delta\vec{k}| \quad (1.8)$$

où $|\delta\vec{k}|$ est le vecteur d'onde mesuré par rapport au point de Dirac et v_f est la vitesse de Fermi définie par $v_f = \frac{3at}{2\hbar} = \frac{c}{300} \approx 10^6 ms^{-1}$ [12].

On obtiens donc, au niveau des points K et K' une relation de dispersion linéaire contrairement aux relations de dispersion parabolique caractéristique des semi-conducteurs. Cette relation de dispersion linéaire est semblable à celle des particules relativistes sans masse dans le vide conventionnel.

FIGURE 1.5 – (a) : Structure de bandes du graphène obtenue par la méthode des liaisons fortes, (b) : Projection de E^+ , (c) : Projection de E^- .

FIGURE 1.6 – Structure de bande du graphène au voisinage d'un points de Dirac.

L'électron dans le graphène ne sera donc pas décrit par l'équation de Schrödinger mais par l'équation de Dirac pour des particules sans masse (dans un espace bidimensionnel) où la vitesse de la lumière est remplacée par la vitesse de Fermi ($v_f = \frac{c}{300}$) et les points K et K' sont alors dénommés points de Dirac. Ainsi, proches des points de Dirac, les porteurs de charges agissent donc comme des électrons relativistes. Ce comportement dû à la structure de bandes spéciales du graphène est à l'origine de la majorité des propriétés exceptionnelles du graphène.

1.3 Propriétés électrodynamiques du graphène : Modèle de la conductivité

1.3.1 Conductivité locale : Modèle de Kubo

La conductivité optique du graphène peut être déterminée en utilisant la formalisme de Kubo [7]. Cette conductivité est généralement une grandeur complexe qui s'écrit :

$$\sigma(\omega) = \sigma_r(\omega) + i\sigma_i(\omega) \quad (1.9)$$

où $\sigma_r(\omega)$ et $\sigma_i(\omega)$ représentent la partie réelle et la partie imaginaire, respectivement.

La conductivité est calculée grâce à la formule [7],[8][13] :

$$\sigma(\omega) = \frac{e^2 \omega}{i\pi\hbar} \left[\int_{-\infty}^{\infty} d\varepsilon \frac{|\varepsilon|}{\omega^2} \frac{\partial f_0(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} - \int_{-\infty}^{\infty} d\varepsilon \frac{f_0(-\varepsilon) - f_0(\varepsilon)}{(\omega + i\gamma)^2 - 4\varepsilon^2} \right] \quad (1.10)$$

où $f_0(\varepsilon) = (1 + e^{\frac{\varepsilon - E_F}{k_B T}})^{-1}$ est la distribution de Fermi-Dirac, E_F représente le niveau de Fermi, k_B est la constante de Boltzmann, T est la Température et $\gamma = \frac{1}{\tau}$ est une constante phénoménologique qui tient compte des pertes par différents types de diffusions (électron-phonon, électron-électron ou par des impuretés).

La conductivité, donnée par l'équation (1.10), est la somme des contributions des transitions inter-bandes et des transitions intra-bandes [8] :

$$\sigma^{intra}(\omega) = -j \frac{e^2 k_B T}{\pi \hbar^2 (\omega - j\gamma)} \left[\frac{E_f}{k_B T} + 2 \ln(1 + e^{\frac{-E_f}{k_B T}}) \right] \quad (1.11)$$

$$\sigma^{inter}(\omega) = -\frac{j e^2}{4\pi \hbar} \ln \left[\frac{2|E_f| - (\omega - j\gamma)\hbar}{2|E_f| + (\omega - j\gamma)\hbar} \right] \quad (1.12)$$

En effet, lorsqu'un photon interagit avec un électron d'un état occupé de la bande de valence du graphène, ce dernier acquiert une énergie qui le fait passer vers un état vide de la bande de conduction et on obtient ainsi une paire électron-trou. Cependant, lorsque le graphène est dopé, cette transition inter-bandes n'est possible que si l'énergie du photon incident $\hbar\omega_{ph}$ vérifie :

$$\hbar\omega_{ph} > 2E_F \quad (1.13)$$

Pour des énergies de photon plus faibles, la contribution intra-bande σ^{intra} (équation 1.11) due aux phénomènes de diffusions électron-photon a lieu.

Afin de mieux discerner la contribution des transitions intra-bandes de celles des transitions inter-bandes nous représentons l'évolution de la conductivité à $T=300K$ pour $E_f = 0.76$ eV et $\hbar\gamma = 1.32 \cdot 10^{-3}$ eV en fonction de la pulsation normalisée $\bar{\omega} = \frac{\hbar\omega}{E_f}$. Les valeurs de la partie réelle renseignera sur les pertes tandis que le signe de la partie imaginaire renseignera sur la présence ou non d'absorption.

Soit σ_0 la conductivité universelle $\sigma_0 = \frac{e^2}{4\hbar}$. La (Figure 1.7) représente la variation du rapport σ^{intra}/σ_0 et σ^{inter}/σ_0 en fonction de la pulsation normalisée $\bar{\omega}$.

FIGURE 1.7 – Partie réelle (courbe bleue) et imaginaire (courbe rouge) de la conductivité optique du graphène normalisée par rapport à σ_0 en fonction de la pulsation normalisée obtenues pour $T=300K$, $E_f = 0.76$ eV et $\hbar\gamma = 1.32$ meV. (a) la conductivité totale, (b) la contribution des transitions intra-bandes et (c) la contribution des transitions inter-bandes.

Nous remarquons que la conductivité totale (Figure 1.7) fait apparaître une fréquence seuil $\bar{\omega}_s = \frac{\hbar\omega}{E_f} = 2$. La fréquence seuil $\bar{\omega}_s = \frac{\hbar\omega}{E_f} = 2$ marque la limite entre deux régions et annonce le déclenchement des processus des transitions inter-bandes ($\bar{\omega} > \bar{\omega}_s$). Nous remarquons également que la contribution des transitions inter-bandes peut être négligée comparé à celle des transitions intra-bandes pour les faibles valeurs de $\bar{\omega}$. En Effet, aux basses fréquences, du THz jusqu'à l'infrarouge lointain ($\bar{\omega} < \bar{\omega}_s$), la conductivité est largement dominée par la contribution intra-bande et la partie imaginaire est positive.

Au voisinage de $\bar{\omega}_s$, la partie réelle augmente considérablement pour atteindre la valeur de la conductivité universelle σ_0 tandis que sa partie imaginaire change du signe et devient négative. Pour les hautes fréquences ($\bar{\omega} \gg \bar{\omega}_s$), les transitions inter-bandes sont dominantes, la partie réelle de la conductivité reste constante égale à σ_0 et la partie imaginaire négative et quasiment nulle ce qui fait que dans l'infra rouge lointain et le visible le graphène monocouche est transparent et n'absorbe que 2.3% de la lumière [14].

Il faut cependant veiller à choisir la bonne valeur du paramètre γ pour que le calcul corresponde aux valeurs obtenues expérimentalement. La valeur de γ dépendra de la qualité du graphène via les interactions électron-impureté, électron-phonon et électron-électron [15]. Sa valeur dépendra également des aspects extrinsèques, tel que le substrat sur lequel le graphène est déposé.

Nous avons représenté sur la figure 1.8 la variation de la conductivité en fonction de la valeur de l'énergie de Fermi E_F dans le graphène. Les courbes représentées montrent que la fréquence seuils, qui correspond à la transition entre les contributions intra-bandes et inter-bandes est ajustable via la modification de la valeur de E_F . La variation de E_F , liée à la densité de dopage dans le graphène, peut être effectuée via une simple application d'une tension électrique extérieur.

FIGURE 1.8 – Variation de la conductivité en fonction de E_f à $T=300K$ pour $\gamma = 1.32$ meV. (a) la partie imaginaire de la conductivité totale, (b) la partie réelle de la conductivité totale.

1.3.2 Conductivité non locale :

Les résultats de plusieurs travaux expérimentaux [16],[17],[18] montrent que dans certains cas particuliers, la réponse optique du graphène est bien décrite par le modèle de Kubo locale. Cependant, ce modèle devient inefficace dans d'autres cas où la conductivité présente non seulement une dépendance à ω mais aussi à q (effets non-locaux).

Afin de pouvoir travailler dans tout l'espace (q, ω) , nous utilisons la fonction diélectrique "dynamique" du graphène $\varepsilon(q, \omega)$, appelée communément fonction diélectrique dans l'approximation de la phase aléatoire RPA (Random phase approximation) [19], qui repose sur une description quantique et une formulation perturbatrice du problème. En effet, lorsque le champ de l'onde électromagnétique excitatrice interagit avec le matériaux, une réorganisation des électrons se produit et un champ électrique induit apparait (polarisation). Les électrons ressentent donc non seulement le potentiel initial de l'onde excitatrice mais aussi le potentiel induit (aussi qualifié de potentiel d'écrantage) qui est traité mathématiquement comme une perturbation et on utilise alors le potentiel effectif exprimé, dans l'espace de Fourier, par :

$$V_{eff}(q, \omega) = V_{exc}(q, \omega) + V_{induit}(q, \omega) \quad (1.14)$$

Il s'agit donc, d'un point de vue mathématique, d'un calcul auto-cohérent ou la détermination du potentiel induit V_{induit} à partir de l'équation du déplacement des porteurs et le traitement d'un Hamiltonien perturbé associé au gaz d'électrons sont couplés. La polarisabilité du graphène est une quantité complexe donnée par [20], [21], [22] : $P_{RPA}(q, \omega) = P_r(q, \omega) + iP_i(q, \omega)$ et la conductivité optique du graphène dans l'approximation RPA est reliée à la polarisabilité par l'expression [23] :

$$\sigma(q, \omega) = ie^2 \frac{\omega}{q^2} P_{RPA}(q, \omega) \quad (1.15)$$

La conductivité optique du graphène étant due à des phénomènes de recombinaisons intra-bandes et inter-bandes, nous pouvons partager l'espace (q, ω) , en se limitant dans notre étude à $\hbar\omega < 2E_F$ et $q < 2k_F$, en différentes zones comme indiqué sur la figure 1.9 [20].

$$\begin{aligned} \text{region } 1B : & \quad \hbar qv_f < \hbar\omega < 2E_F - \hbar qv_f \\ \text{region } 2B : & \quad \hbar\omega > \hbar qv_f \quad \text{et} \quad \hbar\omega > 2E_F - \hbar qv_f \\ \text{region } 1A : & \quad \hbar qv_f > \hbar\omega \quad \text{et} \quad \hbar\omega < 2E_F - \hbar qv_f \\ \text{region } 2A : & \quad \hbar qv_f > \hbar\omega \quad \text{et} \quad \hbar\omega > 2E_F - \hbar qv_f \end{aligned} \quad (1.16)$$

Dans ces régions, la partie réelle Pr et la partie imaginaire Pi de la polarisabilité du graphène dépendent des valeurs du couple (q, ω) et sont données par [24] :

$$P_r(\alpha, \beta) = \begin{cases} -\frac{2k_F}{\pi\hbar v_F} + \frac{k_F\alpha^2}{4\pi\hbar v_F\sqrt{\beta^2-\alpha^2}} [C_h(\frac{\beta+2}{\alpha}) - C_h(\frac{2-\beta}{\alpha})] & \text{dans la zone } 1B \\ -\frac{2k_F}{\pi\hbar v_F} & \text{dans la zone } 1A \\ -\frac{2k_F}{\pi\hbar v_F} + \frac{k_F\alpha^2}{4\pi\hbar v_F\sqrt{\beta^2-\alpha^2}} C_h(\frac{\beta+2}{\alpha}) & \text{dans la zone } 2B \\ -\frac{2k_F}{\pi\hbar v_F} + \frac{k_F\alpha^2}{4\pi\hbar v_F\sqrt{\alpha^2-\beta^2}} C(\frac{2-\beta}{\alpha}) & \text{dans la zone } 2A \end{cases} \quad (1.17)$$

$$P_i(\alpha, \beta) = \begin{cases} 0 & \text{dans la zone 1B} \\ \frac{k_F \alpha^2}{4\pi\hbar v_F \sqrt{\alpha^2 - \beta^2}} [C_h(\frac{2-\beta}{\alpha}) - C_h(\frac{\beta+2}{\alpha})] & \text{dans la zone 1A} \\ \frac{k_F \alpha^2}{4\pi\hbar v_F \sqrt{\beta^2 - \alpha^2}} C(\frac{2-\beta}{\alpha}) & \text{dans la zone 2B} \\ -\frac{k_F \alpha^2}{4\pi\hbar v_F \sqrt{\alpha^2 - \beta^2}} C_h(\frac{\beta+2}{\alpha}) & \text{dans la zone 2A} \end{cases} \quad (1.18)$$

avec

$$\begin{aligned} \alpha &= q/k_F \\ \beta &= \hbar\omega/E_F \\ C_h(x) &= x\sqrt{x^2 - 1} - \operatorname{arccosh}(x) \\ C(x) &= x\sqrt{1 - x^2} - \operatorname{arccos}(x) \end{aligned} \quad (1.19)$$

FIGURE 1.9 – Régions de l'espace (q, ω) correspondant à la polarisabilité donnée par les équations 1.17 et 1.18

La partie Imaginaire de la polarisabilité étant directement reliée à l'absorption, les régions correspondant aux transitions inter-bandes et intra-bandes sont les régions 2B et 1A, 2A respectivement puisque $P_i(q, \omega)$ y est non nulle. Dans ces régions, $P_i(q, \omega)$ est négative.

Afin de tenir compte des processus extrinsèques tels que la diffusion par des impuretés ou des défauts, nous nous plaçons dans le cadre de l'approximation du temps de relaxation [25]. Dans cette approximation, les collisions sont introduites via un paramètre phénoménologique γ , appelé taux de diffusion. L'expression finale de la polarisabilité du graphène s'écrit donc [22], [26] :

$$P_{RPA-RT}(q, \omega) = P_\gamma(q, \omega) = \frac{1 + i\frac{\gamma}{\omega}P(q, \omega + i\gamma)}{1 + i\frac{\gamma}{\omega}\frac{P(q, \omega + i\gamma)}{P(q, 0)}} \quad (1.20)$$

L'expression de la conductivité en fonction de la polarisabilité est finalement donnée par :

$$\sigma(q, \omega) = ie^2 \frac{\omega}{q^2} P_\gamma(q, \omega) \quad (1.21)$$

et celle de la fonction diélectrique dynamique RPA-RT par [21] :

$$\varepsilon_{RPA-RT}(q, \omega) = \varepsilon_r - C_q P_\gamma(q, \omega) \quad (1.22)$$

où $C_q = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 q}$ la transformée de Fourier de l'interaction de Coulomb et ε_r est la permittivité du milieu environnant.

Les figure 1.10-1.12 représentent les variations des parties réelle et imaginaire de la polarisabilité du graphène 2D pour trois valeurs différentes de γ . Quelle que soit la valeur de γ , la partie imaginaire de la polarisabilité prend uniquement des valeurs négatives et dans la zone (1B), la partie imaginaire de la polarisabilité est bien nulle quelle que soit la valeur de γ . Nous remarquons également, pour les valeurs de γ relativement élevées, une augmentation de la valeur de la polarisabilité au niveau de $\hbar\omega = \hbar q.v_F$.

FIGURE 1.10 – Parties réelles et imaginaires de la polarisabilité 2D du graphène dans l'approximation RPA-RT, données par Eq.1.20, avec $\hbar\gamma=2$ meV.

FIGURE 1.11 – Parties réelles et imaginaires de la polarisabilité 2D du graphène dans l’approximation RPA-RT, données par Eq.1.20, avec $\hbar\gamma=8$ meV.

FIGURE 1.12 – Parties réelles et imaginaires de la polarisabilité 2D du graphène dans l’approximation RPA-RT, données par Eq.1.20, avec $\hbar\gamma=16.5$ meV.

1.4 Conclusion

La linéarité de la structure de bandes du graphène au niveau des points de hautes symétries K et K’ est à l’origine du caractère relativiste des porteurs ainsi qu’à l’origine des propriétés optiques et électroniques exceptionnelles de ce dernier. Outre la dépendance de la conductivité du graphène à la fréquence et à la température, sa dépendance à la valeur du niveau du Fermi (et donc aux transitions intra-bandes et inter-bandes) fait de ce dernier un matériaux "intelligent" aux propriétés reconfigurables par une simple application d’une tension électrique extérieure.

Bibliographie

- [1] S. C. O'Brien, F. Curl, H. W. Kroto, J. R. Heath, R. E. Smalley, *Nature*, C 60 : Buckminsterfullerene, **318**, page 162, (1985).
- [2] S. Iijima, *Nature*, Helical microtubes of graphite carbon, **354**, page 56, (1991).
- [3] K. S. Novoselov, Geim, A. K. Morozov, S. V. Jiang, D. Zhang, Y. Dubonos, S. V. I. V. Grigorieva et A. A. Firsov, *Science*, Electric field effect in atomically thin carbon, **306**, page 666, (2004).
- [4] N. M. R. Peres, K. S. Novoselov, A. H. Castro Neto, F. Guinea et A. K. Geim. *Rev. Mod. Phys.*, The electronic properties of graphene, **81**, page 109-162, (2009).
- [5] F. Vaschon, Thèse : Propriétés électroniques et structurales du graphène sur carbure de silicium, Université Joseph-Fourier - Grenoble, (2008).
- [6] K. Mak, M. Sfeir, Y. Wu, C. Lui, J. Misewich, T. Heinz, *PRL*, Measurement of the optical conductivity of graphene, **101**, page 196405, (2008).
- [7] L. A. Falkovsky et A. A. Varlamov, *European Physical Journal B*, Space-time dispersion of graphene conductivity, **56**, page 281–284, (2007).
- [8] L. A. Falkovsky, *Journal of Physics : Conference Series*, Optical properties of graphene, **129**, page 12004, (2008).
- [9] N. chamanara et C. Caloz, *Forum for Electromagnetic research methods and Application Technologies (FERMAT)*, Fundamentals of graphene magnetoplasmons : principales structures and devices, **21**, page 25356, (2015).
- [10] A. Jorio, R. Saito, G. Dresselhaus, S. Dresselhaus, *Raman Spectroscopy in Graphene Related Systems*, Online ISBN :9783527632695, (2011).
- [11] P. R. Wallace, *Phys.Rev*, Electric field effect in atomically thin carbon, **71**, page 622, (1947).
- [12] E. Tiras, S. Ardali, T. Tiras, E. Arslan, S. Cakmakyapan, *J. Appl. Phys*, Effective mass of electron in monolayer graphene : Electron-phonon interaction, **113**, page 043708 (2013).
- [13] K. Azizi, A. Ksiksi, H. Ajlani, A. Gharsallah, *Progress In Electromagnetics Research Letters*, Terahertz Graphene-Based Reconfigurable Patch Antenna, **71**, page 69–76, (2017).
- [14] R. R. Nair, P. Blake, A. N. Grigorenko, K. S. Novoselov, T. J. Booth, T. Stauber, N. M. R. Peres, A. K. Geim, *Sciences*, Fine structure constant defines visual transparency of graphene, **320**, page 1308, (2008).

- [15] A. Principi, G. Vignale, M. Carrega , M. Polini , Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, Intrinsic lifetime of dirac plasmons in graphene, **88**, page 195405, (2013).
- [16] C. Lee, J. Y. Kim, S. Bae, K. S. Kim, B. H. Hong, E. J. Choi, Appl. Phys. Lett., Optical response of large scale single layer graphene, **98**, page 071905, (2011).
- [17] N. Rouhi , S. Capdevila , D. Jain , K. Zand , Y. Wang , E. Brown , L. Jofre, P. Burke , Nano Research, Terahertz graphene optics, **5**, page 667–678, (2012).
- [18] N. Sule, K. J. Willis, S. C. Hagness , I. Knezevic, Phys. Rev. B , Terahertz-frequency electronic transport in graphene, **90**, page 045431, (2014).
- [19] J. Lindhard , On the properties of a gas of charged particles, E. Munksgaard, (1954).
- [20] B. Wunsch , T. Stauber ,F. Sols , F. Guinea , New Journal of Physics, Dynamical polarization of graphene at finite doping, **8**, page 318, (2006).
- [21] E. H. Hwang, S. D.Sarma, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, Dielectric function, screening, and plasmons in two-dimensional graphene, **75**, page 205418, (2007).
- [22] M. Jablan, H. Buljan, M. Soljačić, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, Plasmonics in graphene at infrared frequencies, **80**, page 245435, (2009).
- [23] T. Wenger, G. Viola, M. Fogelstrom, PHYSICAL REVIEW B, Optical signatures of non-local plasmons in graphene, **94**, page 2, (2018).
- [24] P.A.D Gonçalves, N.M.R Peres. An Introduction to Graphene Plasmonics. World Scientific, (2016).
- [25] Ashcroft, N. W. and Mermin, N. D. , Solid State Physics, 1st edn, NewYork : Holt-Saunders, (1976).
- [26] N. D.Mermin, Physical Review B, Lindhard Dielectric Function in the Relaxation-Time Approximation , **1**, page 2362, (1970).

Structures 1D à base de graphène : le modèle des matrices de transfert

Les cristaux photoniques (CP) sont des structures dont la constante diélectrique varie de manière périodique sur une, deux ou trois directions. La forme la plus simple est une structure 1D composée d'un empilement de couches diélectriques. Ces dernières années, de nouveaux types de **cristaux photoniques 1D à base de graphène** et de diélectriques ont été proposés [1], [2], [3], [4] pour la fabrication de nouveaux dispositifs **accordables** avec moins de pertes et fonctionnant dans le domaine THz et IR lointain tel que les filtres accordables et les polariseurs linéaires. Dans le but d'explorer les propriétés optiques de ces cristaux photoniques 1D à base de graphène CPG-1D l'utilisation de la méthode de la matrice de transfert (T-matrix) [5], [6], [7] s'avère efficace.

Dans ce chapitre, nous présentons les bases du formalisme de la méthode des matrices de transfert puis nous l'appliquons dans le cas d'une structure 1D comprenant une couche de graphène simple, deux couches de graphène puis plusieurs couches.

2.1 Propagation des ondes électromagnétiques dans la matière

Nous pouvons décrire l'évolution spatio-temporelle des ondes électromagnétiques dans un milieu grâce aux équations de Maxwell qui s'écrivent :

$$\begin{aligned}
 (2, 1, 1) \quad & \nabla \cdot \vec{\mathbf{D}} = \rho \\
 (2, 1, 2) \quad & \nabla \times \vec{\mathbf{H}} = \frac{\partial \vec{\mathbf{D}}}{\partial t} + \vec{\mathbf{j}} \\
 (2, 1, 3) \quad & \nabla \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t} \\
 (2, 1, 4) \quad & \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

En nous limitant aux milieux linéaires, homogènes, isotropes et non magnétiques, nous pouvons écrire les relations suivantes :

$$\begin{aligned}
 (2,2,1) \quad & \vec{\mathbf{D}}(r,t) = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{\mathbf{E}}(r,t) \\
 (2,2,2) \quad & \vec{\mathbf{j}}(r,t) = \sigma \vec{\mathbf{E}}(r,t) \\
 (2,2,3) \quad & \vec{\mathbf{B}}(r,t) = \mu_0 \vec{\mathbf{H}}(r,t)
 \end{aligned} \tag{2.2}$$

L'équation de propagation de champ électrique $\vec{\mathbf{E}}$ s'écrit alors sous la forme :

$$\nabla^2 \vec{\mathbf{E}} - \frac{\varepsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{\mathbf{E}}}{\partial t^2} = \mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t} \tag{2.3}$$

Le second membre, qui différencie cette équation de l'équation de propagation dans le vide, est lié à l'existence de pertes dans le milieu.

Dans le cas d'un milieu dispersif, les relations 2.1 ne sont plus utilisables. En effet, les valeurs de $\vec{\mathbf{D}}$ et $\vec{\mathbf{j}}$, à un instant donné t et à une position donnée r , dépend des valeurs prises par le champ $\vec{\mathbf{E}}$ aux instants précédents t' aux différentes positions r' . Les équations 2.2 reliant $\vec{\mathbf{D}}(r,t)$ à $\vec{\mathbf{E}}(r,t)$ et $\vec{\mathbf{j}}(r,t)$ à $\vec{\mathbf{E}}(r,t)$, ont la forme générale suivante :

$$\begin{aligned}
 \vec{\mathbf{D}}(r,t) &= \int \varepsilon(t,t',r,r') \vec{\mathbf{E}}(r',t') dt' dr' \\
 \vec{\mathbf{j}}(r,t) &= \int \sigma(t,t',r,r') \vec{\mathbf{E}}(r',t') dt' dr'
 \end{aligned} \tag{2.4}$$

Ces relations étant difficiles à manipuler, le passage à l'espace de Fourier permet d'obtenir des équations plus compactes :

$$\begin{aligned}
 \vec{\mathbf{D}}(k,\omega) &= \varepsilon_0 \varepsilon_r(\omega) \vec{\mathbf{E}}(k,\omega) \\
 \vec{\mathbf{j}}(k,\omega) &= \sigma(k,\omega) \vec{\mathbf{E}}(k,\omega)
 \end{aligned} \tag{2.5}$$

où la transformée de Fourier du champ électrique est donnée par

$$\vec{\mathbf{E}}(k,\omega) = \int \vec{\mathbf{E}}(r,t) e^{-i(kr+\omega t)} dt dr \tag{2.6}$$

En tenant compte des écritures précédentes, l'équation de propagation 2.3 devient :

$$-k^2 E(k,\omega) + \varepsilon_r(\omega) \frac{\omega^2}{c^2} E(k,\omega) = -i\omega \mu_0 \sigma(\omega) E(k,\omega) \tag{2.7}$$

En posant $\underline{\varepsilon}_r(\omega) = \varepsilon_r(\omega) + j \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \omega}$ et $n^2(\omega) = \underline{\varepsilon}_r(\omega)$, nous obtenons :

$$(-k^2 + n^2 \frac{\omega^2}{c^2}) E(k,\omega) = 0 \tag{2.8}$$

Dans cette équation, l'indice n est complexe et rend compte non seulement de la polarisation du milieu mais aussi de la conduction par les charges libres présentes. La valeur de k est donc complexe, s'écrit $k = k' + i.k''$ et nous avons :

$$k^2 = n^2 \frac{\omega^2}{c^2} \tag{2.9}$$

Considérant que l'onde électromagnétique est incidente sur une interface formée par une couche de graphène ($z = 0$) qui sépare deux diélectriques à constantes diélectriques ε_1 et ε_2 avec une polarisation de type p. Le champ magnétique dans un milieu donné est polarisé suivant la direction y et le vecteur d'onde s'écrit :

$$\vec{\mathbf{k}} = \begin{pmatrix} k_x = q \\ 0 \\ k_z \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

et par suite [8] :

$$k_z = \sqrt{\varepsilon_r(\omega) \frac{\omega^2}{c^2} - q^2}. \quad (2.11)$$

finalemt, on peut écrire le champ électrique sous la forme :

$$\vec{\mathbf{E}}(r,t) = (a e^{jk_z z} + b e^{-jk_z z}) e^{j(qx - \omega t)} \vec{\mathbf{y}} \quad (2.12)$$

où les coefficients a et b restent à déterminer.

2.2 Formalisme des matrices de transfert

La méthode des matrices de transfert est un outil puissant utilisé pour l'analyse de la propagation de la lumière à travers des milieux diélectriques stratifiés (1D) [5][6]. L'idée centrale est que les champs électriques ou magnétiques en une position quelconque peuvent être reliés à ceux d'une autre position par le biais d'une matrice de transfert. Il existe deux types de matrices : la matrice de transmission, qui relie les champs de part et d'autre d'une interface (soit dans deux milieux d'indices différents) et la matrice de propagation qui relie les champs en deux positions différentes dans un même milieu homogène.

2.2.1 La matrice de transmission

Soit la propagation d'une onde électromagnétique à travers une interface formée par une couche de graphène qui sépare deux diélectriques à constantes diélectriques ε_1 et ε_2 , comme le montre schématiquement la figure 2.1. La couche de graphène de conductivité optique σ est située en $z = 0$. Pour la polarisation p (TM), le champ magnétique dans le milieu (i) est polarisé suivant la direction y et peut être écrit sous la forme

$$\vec{\mathbf{B}}_{i,y} = (a_i e^{jk_{i,z}z} + b_i e^{-jk_{i,z}z}) e^{j(qx - \omega t)} \vec{\mathbf{y}} \quad (2.13)$$

La composante du de champ électrique correspondant suivant la direction x peut être écrite sous la forme

$$\vec{\mathbf{E}}_{i,x} = \frac{k_{i,z} c^2}{\omega \varepsilon_i} (a_i e^{jk_{i,z}z} - b_i e^{-jk_{i,z}z}) e^{j(qx - \omega t)} \vec{\mathbf{x}} \quad (2.14)$$

Ici, a_i et b_i sont les coefficients du champ, $k_{i,z}$ est la projection du vecteur d'onde le long de z $k_{i,z}^2 = \varepsilon_i \frac{\omega^2}{c^2} - q^2$, où ω est la fréquence angulaire et c est la vitesse de la lumière dans le vide.

FIGURE 2.1 – Une seule couche de graphène entre deux diélectriques à constantes diélectriques ϵ_1 et ϵ_2 . La couche de graphène est caractérisée par une conductivité σ .

Pour tenir compte de la présence d'une couche de graphène à l'interface entre deux milieux diélectriques différents nous supposons la présence de courants de surface au niveau de l'interface. Ensuite, nous exprimons la continuité de la composante tangentielle du champ électrique et la discontinuité de B_y :

$$E_{1,x}(z=0) = E_{2,x}(z=0) \quad (2.15)$$

$$B_{1,y}(z=0) - B_{2,y}(z=0) = \mu_0 J_x \quad (2.16)$$

Nous obtenons J_x grâce la loi d'Ohm :

$$\mu_0 J_x = \mu_0 \sigma E_x(z=0) = \frac{\sigma k_2}{\epsilon_2 \epsilon_0 \omega} (a_2 - b_2) \quad (2.17)$$

Où σ est la conductivité optique du graphène. L'utilisation des équations 2.13, 2.14 dans les conditions aux limites ci-dessus donne

$$a_1 - b_1 = \frac{\epsilon_1 k_2}{\epsilon_2 k_1} (a_2 - b_2) \quad (2.18)$$

$$a_1 + b_1 - (a_2 + b_2) = \mu_0 J_x \quad (2.19)$$

Ce système d'équations linéaires a pour écriture matricielle :

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \Omega_p + \Psi_p & 1 - \Omega_p - \Psi_p \\ 1 - \Omega_p + \Psi_p & 1 + \Omega_p - \Psi_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \quad (2.20)$$

où Ω_p et Ψ_p sont donnés par :

$$\Omega_p = \frac{\epsilon_1 k_2}{\epsilon_2 k_1} \quad \Psi_p = \frac{\sigma k_2}{\epsilon_2 \epsilon_0 \omega} \quad (2.21)$$

En écrivant les amplitudes du champ dans le milieu 1 en fonction de celles du champs dans le milieu 2, nous obtenons :

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} = D_{1 \rightarrow 2,p} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \quad (2.22)$$

avec

$$D_{1 \rightarrow 2,p} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \Omega_p + \Psi_p & 1 - \Omega_p - \Psi_p \\ 1 - \Omega_p + \Psi_p & 1 + \Omega_p - \Psi_p \end{pmatrix} \quad (2.23)$$

Un calcul analogue nous permet de déterminer la matrice de transfert dans le cas d'une polarisation s (TE) et nous obtenons :

$$D_{1 \rightarrow 2, s} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \Omega_s + \Psi_s & 1 - \Omega_s + \Psi_s \\ 1 - \Omega_s - \Psi_s & 1 + \Omega_s - \Psi_s \end{pmatrix} \quad (2.24)$$

où les paramètres Ω_s et Ψ_s sont donnés par :

$$\Omega_s = \frac{k_2}{k_1} \quad \Psi_s = \frac{\sigma \mu_0 \omega}{k_1} \quad (2.25)$$

2.2.2 Matrice de propagation

Dans le cas de la propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu LHI, les champs électriques et magnétiques en $z + \Delta z$ peuvent être reliés à ceux en z par une matrice de propagation $P(\Delta z)$ [?] :

$$P(\Delta z) = \begin{pmatrix} \exp(-ik_z \Delta z) & 0 \\ 0 & \exp(ik_z \Delta z) \end{pmatrix} \quad (2.26)$$

2.2.3 Structure multicouches

Les calculs précédents peuvent être généralisés à une structure formée de plusieurs couches de matériaux diélectriques où une couche de graphène est placée à chaque interface (fig 2.2). Si ϵ_1 et ϵ_{N+1} représentent les milieux d'entrée et de sortie et si d_η ($\eta = 2 \dots N$) représente les épaisseurs des différentes couches alors nous pouvons relier les coefficients du champ dans le milieu de sortie (a_{N+1} et b_{N+1}) à ceux du champ dans le milieu d'entrée (a_1 et b_1) par la notation matricielle :

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} = \Pi \begin{pmatrix} a_{N+1} \\ b_{N+1} \end{pmatrix} \quad (2.27)$$

où la matrice de transfert de la structure multi-couches est donnée par :

$$\Pi = D_{1 \rightarrow 2} P(d_{1,2}) D_{2 \rightarrow 3} P(d_{2,3}) \dots P(d_{N-1,N}) D_{N \rightarrow N+1} \quad (2.28)$$

FIGURE 2.2 – Un empilement de N graphène de conductivité σ_η ($\eta=1,2,\dots,N$) séparés par des diélectriques différents avec des constantes diélectriques ϵ_η ($\eta=1,2,\dots,N+1$). L'espace entre deux couches de graphène adjacentes est désigné par d_η ($\eta=1,2,\dots,N-1$).

2.2.4 Calculs de la réflectance et de la transmittance

À partir de la matrice de transfert Π nous calculons les coefficients de réflexion r et de transmission t donnés par :

$$t = \frac{1}{\Pi_{11}} \quad (2.29)$$

$$r = \frac{\Pi_{21}}{\Pi_{11}} \quad (2.30)$$

La réflectance et la transmittance peuvent être calculées pour les polarisations s et p comme

$$T = \Omega_{s,p} |t_{s,p}|^2 \quad (2.31)$$

$$R = |r_{s,p}|^2 \quad (2.32)$$

avec

$$\Omega_p = \frac{\epsilon_1 k_{N+1}}{\epsilon_{N+1} k_1} \quad \Omega_s = \frac{k_{N+1}}{k_1} \quad (2.33)$$

L'absorbance peut alors être obtenue à partir de

$$A = 1 - T - R \quad (2.34)$$

2.3 Structures à base de graphène

2.3.1 Graphène monocouche

À partir des équations 2.31, 2.32 et 2.34, nous pouvons tracer la variation de R, T et A pour une incidence normale en fonction de la fréquence. L'effet de la variation des différents paramètres sur les courbes de transmission et de réflexion sont présentés sur les figures 2.3, 2.4 et 2.5. Sur la figure 2.3 l'encart montre que dans la région visible du spectre électromagnétique l'absorption indique la valeur 2,3%, caractéristique de l'absorption universelle, indépendante de la fréquence, du graphène monocouche.

FIGURE 2.3 – Transmittance, réflectance et absorbance du rayonnement électromagnétique en incidence normale sur une monocouche de graphène dans l'air ($\epsilon_1 = \epsilon_2 = 1$) en fonction de la fréquence du rayonnement incident pour $E_F = 0,3 \text{ eV}$ et $\hbar\gamma = 4 \text{ meV}$.

La figure 2.4 montre la variation du spectre optique en fonction de la valeur de l'énergie de Fermi pour une mono-couche de graphène suspendu dans l'air. Chaque fois nous augmentons la valeur de E_f la réflectance augmente et la transmittance diminue, tandis que l'absorbance augmente et atteint 26% pour $E_f = 0.8$ eV, puis diminue et atteint 2% pour des valeurs plus grands de E_f . La figure 2.5 montre la variation du spectre optique en fonction de l'angle d'incidence à travers un mono-couche de graphène suspendue dans l'air. Les deux types de polarisation présentent la même spectre pour des angles compris entre 0 et 20 degrés, mais si on augmente encore l'angle d'incidence la réflectance diminue et la transmittance augmente pour les ondes polarisés en p, contrairement aux ondes polarisés en s, le réflectance augmente et la transmittance diminue.

FIGURE 2.4 – Transmittance, réflectance et absorbance du rayonnement électromagnétique en incidence normale (polarisé en s et en p) à travers une monocouche de graphène dans l'air ($\epsilon_1 = \epsilon_2 = 1$) en fonction de dopage pour $f = 2.5$ THz et $\hbar\gamma = 4$ meV.

FIGURE 2.5 – Transmittance, réflectance et absorbance du rayonnement électromagnétique, pour le deux types de polarisation, à travers une monocouche de graphène dans l'air ($\epsilon_1 = \epsilon_2 = 1$) en fonction de l'angle d'incidence du rayonnement pour $E_F = 0,3$ eV, $\hbar\gamma = 4$ meV et $f=2.5$ THz.

FIGURE 2.6 – Transmittance, réflectance et absorbance du rayonnement électromagnétique à travers une monocouche de graphène en fonction de nature de substrat ϵ_2 pour $E_F = 0,5$ eV, $\hbar\gamma = 4$ meV et $f=2.5$ THz.

FIGURE 2.7 – Transmittance, réflectance et absorbance du rayonnement électromagnétique à travers une monocouche de graphène dans l'air ($\epsilon_1 = \epsilon_2 = 1$) en fonction de $\Gamma = \hbar\gamma$ pour $E_F = 0,3$ eV, et $f=2.5$ THz.

Généralement, la couche de graphène est déposée sur un substrat dans la majorité des applications. La graphène étant sensible à son environnement, une étude de l'effet de la nature du substrat sur les propriétés optiques du graphène est nécessaire. La figure 2.6 montre la variation du spectre optique en fonction de la nature de substrat sur lequel on dépose la couche du graphène. L'absorbance diminue en fait et à mesure qu'on augmente l'indice de milieu de substrat. Contrairement à cela, la transmittance augmente et la réflectance diminue jusqu'à que $\epsilon_1 = \epsilon_2$. Nous remarquons qu'en augmentant ϵ_2 la réflectance augmente et la transmittance commence à diminuer. Aussi, pour un substrat donné, la présence de défauts influe également. La figure 2.7 montre la variation du spectre optique en fonction de Γ . la figure montre qu'il y a un intervalle de Γ pour avoir un absorbance maximale, cette intervalle dépend principalement de E_f et du fréquence. Dans ce cas, $E_f = 0.3$ eV et $f=2.5$ THz, $\Gamma = \hbar\gamma$ doit être entre 9-13 meV.

Après avoir constaté que les paramètres optiques R, T et A varient avec la fréquence, la valeur de E_F et l'angle d'incidence, nous nous intéressons à la variation de ces paramètres en fonction

du milieu extérieur environnant et cela pour les deux types de polarisation, s ou p, de l'onde incidente. Les figures 2.8, 2.9 et 2.10 montrent R, T et A en fonction de l'angle incident dans le cas d'une onde électromagnétique incidente à partir du diélectrique ϵ_1 .

Pour $\epsilon_1 \leq \epsilon_2$, l'absorbance semble constante pour les faibles angles et commence à décroître de façon monotone à partir de $0.7\frac{\pi}{2}$ pour la polarisation p. Pour la polarisation s, l'absorption reste quasi constante pour les angles inférieurs à $0.4\frac{\pi}{2}$ puis diminue également de façon monotone. Pour $\epsilon_1 = \epsilon_2$, l'absorbance de la polarisation s prend une valeur universelle à incidence normale, environ $\pi\alpha$ (α constante de structure fine), et l'absorbance maximale est de 0,5 à un angle incident très proche de $\pi/2$.

Une réflexion interne totale est attendue pour $\epsilon_1 \geq \epsilon_2$, l'angle critique n'a pratiquement pas changé, mais au-dessus de cet angle, la réflectance n'est plus totale (inférieure à 1). Pour la polarisation s, l'absorbance autour de l'angle critique est plusieurs fois supérieure à la valeur universelle de $\pi\alpha$.

FIGURE 2.8 – R, T et A en fonction de l'angle incident pour $\epsilon_1 < \epsilon_2$.

 FIGURE 2.9 – R, T et A en fonction de l'angle incident pour $\epsilon_1 = \epsilon_2$.

 FIGURE 2.10 – R, T et A en fonction de l'angle incident pour $\epsilon_1 > \epsilon_2$.

2.3.2 Graphène bi-couche

Considérons deux couches de graphène séparées par un diélectrique ϵ_2 avec une épaisseur de $d_{1,2}$. La constante diélectrique à gauche est ϵ_1 et celle du diélectrique le plus à droite est ϵ_3 . La structure est présentée sur la Fig.2.11. La matrice de transfert de la structure peut être obtenue à partir de l'équation 2.28 avec

$$\Pi = D_{1 \rightarrow 2} P(d) D_{2 \rightarrow 3} \quad (2.35)$$

FIGURE 2.11 – Illustration d'une structure à bicouche de graphène (décrite ici à incidence normale). Les deux feuilles de graphène sont situées aux plans $z = 0$ et $z = d$ et sont séparées par un diélectrique d'épaisseur d .

Les figures 2.12 et 2.13 représentent l'évolution de R , T et A pour différentes valeurs de ϵ_2 ainsi qu'en fonction de l'épaisseur de la couche du milieu intermédiaire, respectivement. Comme le montre la figure 2.12, si les deux couches de graphène identiques sont placées dans l'air, les dépendances de la réflectance, de la transmittance et de l'absorbance est en général semblable à celui du graphène monocouche. Par contre, si nous faisons varier l'indice optique de la couche mince séparant les deux couches de graphène, nous notons une dissociation claire entre les courbes de R et A surtout aux fréquences les plus élevées.

Sur la figure 2.13, on voit clairement une forte dépendance de R , T et A à l'épaisseur de la couche intermédiaire. Nous observons des oscillations qui proviennent des interférences dues à la couche mince. Le nombre d'oscillations sur les courbes représentatives de R , T et A augmente proportionnellement avec l'épaisseur du diélectrique présent entre les deux couches de graphène. L'évolution des courbes représentatives de R , T et A , en polarisation s et p , et en fonction de l'angle d'incidence, sont représentées sur les figures 2.14 et 2.15 pour deux épaisseurs différentes de la couche diélectrique intermédiaire. Quand $d = 0.1 \mu m$, les dépendances de la réflectance, de la transmittance et de l'absorbance est en général semblable à celui du graphène monocouche. En incidence normale, l'absorbance est presque le double de la valeur universelle de $\pi\alpha$. Cependant, pour $d = 10 \mu m$, il existe des oscillations dans les courbes représentatives de R , T et A , qui ne sont pas les mêmes en mode s et en mode p , et qui proviennent des interférences induites par la couche mince.

FIGURE 2.12 – L'influence du contraste $\epsilon_1 - \epsilon_2 - \epsilon_3$ sur la transmittance, réflectance et absorbance à travers deux couches de graphène identique en fonction de la fréquence.

FIGURE 2.13 – L'influence de l'épaisseur de diélectrique sur la transmittance, réflectance et absorbance à incidence normale à travers deux couches de graphène identique en fonction de la fréquence.

FIGURE 2.14 – La réflectance, la transmittance et l’absorbance du graphène à double couche en fonction de l’angle incident avec $d = 0.1\mu\text{m}$. Les deux couches de graphène ont la même conductivité optique.

FIGURE 2.15 – La réflectance, la transmittance et l’absorbance du graphène à double couche en fonction de l’angle incident avec $d = 10\mu\text{m}$. Les deux couches de graphène ont la même conductivité optique.

2.3.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons décrit puis utilisé la méthode de la matrice de transfert pour calculer certaines propriétés optiques des couches de graphène. En utilisant cette méthode, nous avons déterminé les spectres de réflectance, de transmittance et d'absorbance d'une couche de graphène puis d'une structure comprenant deux couches de graphène. Nous avons montré comment ces spectres sont sensibles à la valeur de l'énergie de Fermi, à l'angle d'incidence ainsi qu'à l'indice optique de l'environnement du graphène. Dans le cas d'une structure avec deux couches de graphène, la nature de la couche diélectrique intermédiaire ainsi que son épaisseur sont des paramètres influents dont nous devons tenir compte également. Dans chacun des cas précédents, nous avons fait une distinction entre la polarisation de type s et celle de type p.

- [1] F. Ghasemi, S. Entezar, S. Razi, *Physics Letters A*, Graphene based photonic crystal optical filter : Design and exploration of the tunability, **383**, page 2551-2560, (2019)
- [2] L. Xiong, C. Forsythe, M. Jung, A.S. McLeod, S.S. Sunku, Y.M. Shao, G.X. Ni, A.J. Sternbach, S. Liu, J.H. Edgar, E.J. Mele, M.M. Fogler, G. Shvets, C.R. Dean, D.N. Basov, *Nature communications*, Photonic crystal for graphene plasmons, **10**, pages 4780, (2019).
- [3] M. R. J. Azizpour, Y. Seifi-Kavian, M. Soroosh, N. Dalvand, *Crystals*, All-Optical Ultra-Fast Graphene-Photonic Crystal Switch, **9**, pages 461, (2019).
- [4] H. Hardhienata, A. I. Aziz, D. Rahmawati, H. Alatas, *Journal of Physics : Conference Series*, Transmission Characteristics of a 1D Photonic Crystal Sandwiched by Two Graphene Layers, **1057**, pages 012003, (2019).
- [5] Y. Dai X. Lui T. Zhan X. Shi et J. Zi., *J. Phys. : Condens. Matter*, Transfer matrix method for optics in graphene layers, **25**, page 215301, (2013).
- [6] A. G. Ardakania, Z. Ghasemi, M. M. Golshan, *European Physical Journal Plus*, A new transfer matrix for investigation of surface plasmon modes in multilayer structures containing anisotropic graphene layers, **132**, pages 203, (2017).
- [7] C. S. R. Kaipa, A. B. Yakovlev, G. W. Hanson, Y. R. Padooru, F. Medina, F. Mesa, *Physical Review B*, Enhanced transmission with a graphene-dielectric microstructure at low terahertz frequencies, **85**, page 245407, (2012).
- [8] P.A.D Gonçalves, N.M.R Peres, *An Introduction to Graphene Plasmonics*, World Scientific, (2016).

Plasmons de surface dans le graphène

Nous nous intéressons dans ce chapitre aux conditions d'obtention des plasmons de surface dans le graphène ainsi qu'à leur propagation. Nous commençons par présenter une description générale de la théorie des plasmons de surface dérivée des équations de Maxwell puis nous passons aux cas particuliers de la monocouche de graphène et des structures à base de plusieurs couches de graphène.

3.1 Les Plasmons

3.1.1 Les Plasmons de volume

Dans le modèle de Drude [1], un métal est assimilé à un gaz d'électrons libres de densité N se déplaçant librement dans une mer d'ions chargé positivement. En présence d'un champ électromagnétique $\vec{\mathbf{E}}(\mathbf{t}) = \vec{\mathbf{E}}_0 e^{-i\omega t}$, ces électrons commencent à osciller collectivement et sont amortis par des collisions avec taux caractéristique $\gamma = 1/\tau$ où τ représente le temps moyen entre deux collisions successives. Ce déplacement collectif des porteurs de charge est appelé plasmon de volume.

Lors de son mouvement, un électron de masse m vérifie l'équation :

$$m\vec{\mathbf{a}} + m\gamma\vec{\mathbf{v}} = -e\vec{\mathbf{E}} \quad (3.1)$$

Le vecteur vitesse de l'électron, solution de cette équation différentielle, s'écrit sous la forme :

$$\vec{\mathbf{v}}(\omega) = \frac{-e}{m(i\omega + \gamma)} \vec{\mathbf{E}} \quad (3.2)$$

Ainsi, les électrons, dans leur mouvement, sont à l'origine d'une densité de courant de conduction $\vec{\mathbf{J}}_{\mathbf{c}}$ donnée par : $\vec{\mathbf{J}}_{\mathbf{c}}(\omega) = -Ne\vec{\mathbf{v}} = \frac{Ne^2}{m(\gamma + i\omega)} \vec{\mathbf{E}}$. La densité de déplacement du courant de vide est exprimée par $\vec{\mathbf{J}}_{\mathbf{d}} = \frac{\partial \vec{\mathbf{D}}}{\partial t} = i\omega\epsilon_0 \vec{\mathbf{E}}$, avec $\vec{\mathbf{D}}$ est le déplacement du courant de vide $\vec{\mathbf{D}} = \epsilon_0 \vec{\mathbf{E}}$.

La densité du courant totale est donnée par :

$$\vec{\mathbf{J}}_{\text{tot}}(\omega) = \vec{\mathbf{J}}_{\text{c}} + \vec{\mathbf{J}}_{\text{d}} = \left(\frac{Ne^2}{m(\gamma + i\omega)} + i\omega\epsilon_0 \right) \vec{\mathbf{E}} \quad (3.3)$$

Le déplacement de ces électrons par rapport aux noyaux chargés positivement va générer une polarisation $\vec{\mathbf{P}} = Ne\vec{\mathbf{x}} = \epsilon_0\chi\vec{\mathbf{E}}$. En écrivant le courant de déplacement global $\vec{\mathbf{D}}_{\text{tot}}$, on obtient :

$$\vec{\mathbf{D}}_{\text{tot}} = \epsilon_0\vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{P}} = \epsilon_0\vec{\mathbf{E}} + \epsilon_0\chi\vec{\mathbf{E}} = \epsilon_0(1 + \chi)\vec{\mathbf{E}} = \epsilon_0\epsilon_r\vec{\mathbf{E}} \quad (3.4)$$

et une nouvelle expression de la densité totale de courant est alors donnée par

$$\vec{\mathbf{J}}_{\text{tot}}(\omega) = \frac{\partial \vec{\mathbf{D}}_{\text{tot}}}{\partial t} = i\omega\epsilon_0\epsilon(\omega)\vec{\mathbf{E}} \quad (3.5)$$

l'identification entre les équations 3.3 et 3.5, avec $\epsilon(\omega) = \epsilon_r$, va donner l'expression de la permittivité dans le modèle de Drude :

$$\epsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\gamma\omega} = 1 - \frac{\omega_p^2\tau^2}{\omega^2\tau^2 + i\omega\tau} \quad (3.6)$$

où ω_p représente la fréquence plasma donnée par : $\omega_p = \sqrt{\frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}}$. Pour les cas des basses fréquences, les métaux sont fortement absorbants. La constante d'absorption est donnée par $\alpha = \sqrt{2\omega_p^2\omega\tau/c}$ [2] et la profondeur de pénétration des champs (l'épaisseur de peau) est donnée par $\delta = 2/\alpha$ [2]. Pour un métal sans pertes, l'approximation $\gamma = 0$ est valide. Dans ce cas, le terme d'amortissement $i\omega\tau$ peut être négligé et $\epsilon(\omega)$ devient approximativement réel :

$$\epsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \quad (3.7)$$

La relation de dispersion des champs électromagnétiques peut être déterminée à partir de la relation $k^2 = \epsilon\omega^2/c^2$ et est représentée sur la figure 3.1. Comme le montre la figure, il n'y a pas de propagation des ondes pour $\omega < \omega_p$. Par contre, pour $\omega > \omega_p$, les ondes se propagent avec une vitesse de groupe $v_g = \frac{d\omega}{dk} < c$ [2].

Aussi, si $\omega = \omega_p$ (et considérant toujours que $\gamma = 0$) alors $\epsilon(\omega)$ devient approximativement nulle et l'équation 3.4 implique qu'il se forme ici un mode d'excitation longitudinal collectif $\vec{\mathbf{k}} \parallel \vec{\mathbf{E}}$ avec un champ purement dépolarisant ($\vec{\mathbf{E}} = \frac{-1}{\epsilon_0}\vec{\mathbf{P}}$) [3]. L'interprétation physique est une oscillation collective du gaz d'électrons de conduction par rapport aux noyaux positifs. Les quanta de cette oscillation de charge sont appelés plasmons (ou plasmons de volume).

FIGURE 3.1 – Relation de dispersion du plasmon de volume.

3.1.2 Les Plasmons de surface

Les plasmons de surface sont des oscillations collectives qui se propagent le long de l'interface entre un milieu diélectrique et un métal lorsque ce système est excité par une onde électromagnétique dans des conditions particulières.

Considérons un milieu diélectrique, de permittivité ϵ_1 , occupant le demi-espace $z < 0$ et un milieu métallique, de permittivité complexe $\epsilon(\omega) = \epsilon_2$ (donnée par le modèle de Drude), occupant l'espace $z \geq 0$ (Figure 3.2). Considérons également une onde électromagnétique incidente, dans le milieu diélectrique, et arrivant à l'interface $z = 0$.

FIGURE 3.2 – Représentation schématique de l'interface métal/diélectrique.

Au niveau de l'interface $z = 0$, les conditions de continuité des champs s'écrivent [4] :

$$\text{Mode - TM} : E_{1,x} = E_{2,x} \quad B_{1,y} = B_{2,y} \quad (3.8)$$

$$\text{Mode - TE} : E_{1,y} = E_{2,y} \quad B_{1,x} = B_{2,x} \quad (3.9)$$

où les indices (1) et (2) indiquent le diélectrique et le métal, respectivement.

Mode transverse magnétique (TM)

Le champ magnétique est perpendiculaire au plan d'incidence et en posant $\beta_i = -j.k_{i,z} = \sqrt{q^2 - \epsilon_i(\omega)} \frac{\omega}{c^2}$ nous rechercherons des solutions de la forme :

$$\vec{\mathbf{E}}_i = (E_{i,x}, 0, E_{i,z})^t e^{-\beta_{i,z}|z|} e^{j(qx - \omega t)} \quad (3.10)$$

$$\vec{\mathbf{B}}_i = (0, B_{i,y}, 0)^t e^{-\beta_{i,z}|z|} e^{j(qx - \omega t)} \quad (3.11)$$

En tenant compte des relations suivantes :

$$\vec{\mathbf{D}}_i = \epsilon_0 \epsilon_i \vec{\mathbf{E}}_i \quad \vec{\mathbf{B}}_i = \mu_0 \vec{\mathbf{H}}_i \quad (3.12)$$

et en utilisant les équation de Maxwell :

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{B}}_i = \frac{\epsilon_i}{c^2} \frac{\partial \vec{\mathbf{D}}}{\partial t} \quad (3.13)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t} \quad (3.14)$$

nous obtenons les relations suivantes :

$$E_{i,x} = jS(z) \frac{\beta_i c^2}{\omega \epsilon_i} B_{i,y} \quad (3.15)$$

et

$$E_{i,z} = jS(z) \frac{q}{\beta_i} E_{i,x} \quad (3.16)$$

où $S(z) = +1$ si $z > 0$ et $S(z) = -1$ dans le cas contraire.

En utilisant les conditions de continuité des champs en $z = 0$ nous obtenons finalement la relation :

$$\frac{\epsilon_1(\omega)}{\beta_1} + \frac{\epsilon_2(\omega)}{\beta_2} = 0 \quad (3.17)$$

La relation 3.17, n'est vérifiée que si la partie réelle de la permittivité des deux matériaux sont de signe opposé. Les plasmons de surface ne peuvent donc exister qu'à l'interface entre un métal ($\epsilon < 0$) et un diélectrique ($\epsilon > 0$).

Ainsi, nous obtenons un système composé d'une onde électromagnétique dans le milieu diélectrique et un plasma d'électrons oscillants dans le métal avec un caractère évanescent à décroissance exponentielle (Figure 3.3). En raison de ce caractère composé, les plasmons de surface sont également appelés "surface plasmon polariton" (SPP). La profondeur de pénétration du champ dans le diélectrique est typiquement de l'ordre de $\delta_2 = \lambda/2$, alors que dans le métal, δ_1 est donnée par la profondeur de peau. L'équation 3.17 nous permettent finalement d'écrire :

$$k_{spp} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\epsilon_1 \epsilon_2(\omega)}{\epsilon_1 + \epsilon_2(\omega)}} \quad (3.18)$$

Nous pouvons ainsi, à l'aide de l'équation précédente, déterminer la relation de dispersion $\omega(k_{spp})$. Si nous nous plaçons dans le cas de l'hypothèse où ϵ_1 dans le diélectrique est approximativement constant, et en utilisant l'équation (3.7), nous obtenons les courbes de dispersion représentées sur la figure 3.4.

FIGURE 3.3 – À gauche : SPP à l'interface entre le diélectrique et le métal. Droite : champs évanescents dans les deux demi-espaces. $\delta_{1,2}$ est la profondeur de pénétration du champ dans le métal et le diélectrique, respectivement.

FIGURE 3.4 – Relation de dispersion des SPP à une interface entre air-métal en absence d'amortissement. Trois régions différentes sont mises en évidence : une branche supérieure avec des modes radiatifs; une branche inférieure avec les modes SPP liés et une région intermédiaire, avec $\text{Re}(k_{spp}) = 0$, où la propagation est interdite et $\text{Im}(k_{spp}) \neq 0$ (courbe en vert).

Les courbes rouges représentent la partie réelle du k_{spp} et la courbe verte sa partie imaginaire. Pour une gamme de fréquences donnée (correspondant à la région située entre les deux lignes horizontales sur la figure Fig. 3.4) k_{spp} est un nombre purement imaginaire et il n'existe pas de modes de propagation.

En dehors de cette région, nous pouvons identifier deux types de plasmons : les plasmons de volume ($\omega > \omega_p$) et les SPP. Le premier type de plasmons consiste en des oscillations collectives des électrons libres dans le métal tandis que le second correspond à des excitations liées et confinées à l'interface. Pour ces modes k_{spp} est réel.

D'autre part, les SPP correspondent à des modes liés avec à la fois q et β_i réels, sa courbe de dispersion réside complètement sous la ligne de lumière et aucun croisement ne se produit autre

qu'à la limite $\omega = 0, q = 0$. Pour les faibles ω , la courbe de dispersion est proche de la ligne de la lumière et le SPP ressemble à une onde lumineuse incidente tangente à l'interface (c'est une onde évanescente). Il existe à condition que la permittivité de l'un des matériaux constituant l'interface soit négative, tandis que l'autre est positive [5][6]. En conséquence, le SPP ne peut pas être excité par une excitation direct de la lumière, car la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement ne peuvent pas être établies ($\omega_{light} = \omega_{SPP}$) et ($k_{light} = k_{SPP}$). Ainsi, pour exciter le SPP il faut modifier la quantité de mouvement en utilisant un dispositif de couplage.

Pour les grandes valeurs du vecteurs d'onde, il ressort de la Fig. 3.4 que la courbe de dispersion des SPP se rapproche d'une valeur limite. Cette fréquence peut être obtenue à partir de l'équation (3.18) avec $\varepsilon_1 + \varepsilon_2(\omega) = 0$, ce qui donne

$$\omega_{spp} = \frac{\omega_p}{\sqrt{1 + \varepsilon_1}} \quad (3.19)$$

qui est connue sous le nom de **fréquence plasmonique de surface** et correspond à la ligne horizontale inférieure de la Fig. 3.4. Dans ce régime, la vitesse de groupe $\phi_g = \frac{\partial \omega}{\partial q} \rightarrow 0$. Il s'agit donc d'un mode sans dispersion à caractère électrostatique, appelé plasmon de surface.

En réalité, il existe souvent dans les métaux une diversité de mécanismes d'amortissement qui contribuent à l'atténuation des SPP, allant des interactions électron-électron à la diffusion des impuretés, etc... et l'hypothèse précédente ($\gamma = 0$) ne représente donc pas la réalité mais plutôt un cas "idéal". Nous avons tracé la relation de dispersion des SPP pour $\gamma \neq 0$ (fig. 3.5). La caractéristique la plus remarquable est que, dans ce cas, il existe un vecteur d'onde maximum au delà duquel on ne peut plus obtenir de SPP, contrairement au cas précédent non amorti fig.3.4. Pour un métal sans pertes ($\gamma = 0$), l'existence de modes était interdite pour une certaine gamme de fréquences correspondant à k_{spp} purement imaginaire, mais, on observe à présent l'existence de modes accessibles dans la région susmentionnée. Nous avons maintenant la situation plus générale dans laquelle la fonction diélectrique du conducteur est une fonction à valeurs complexes et les SPP seront atténués, perdant de l'énergie au fur et à mesure de leur progression dans le système, jusqu'à ce qu'ils disparaissent.

FIGURE 3.5 – Relation de dispersion pour les parties réelles et imaginaires de la constante de propagation des SPP-TM utilisant le modèle de Drude pour $\gamma \neq 0$. En raison de l'amortissement, le vecteur d'onde des modes SPP liés est maintenant limité à une valeur maximale à k_{spp} (ligne bleu).

Mode transversal-électrique (TE)

Pour le cas d'une onde électromagnétique en mode transverse-électrique (TE) (polarisée en s), le champ électrique est perpendiculaire au plan d'incidence, de sorte que nous rechercherons des solutions du type

$$\vec{\mathbf{E}}_i = (0, E_{i,y}, 0)^t e^{-\beta_i |z|} e^{j(qx - \omega t)} \quad (3.20)$$

$$\vec{\mathbf{B}}_i = (B_{i,x}, 0, B_{i,z})^t e^{-\beta_i |z|} e^{j(qx - \omega t)} \quad (3.21)$$

Comme précédemment, nous substituons les champs 3.20 et 3.21 aux équations de Maxwell 3.13 et 3.14, ce qui donne :

$$B_{i,z} = \frac{q}{\omega} E_{i,y} \quad (3.22)$$

$$B_{i,x} = -jS(z) \frac{\beta_i}{\omega} E_{i,y} \quad (3.23)$$

Les conditions aux limites à $z = 0$ sont

$$E_{1,y} = E_{2,y} \quad (3.24)$$

$$B_{1,x} = B_{2,x} \quad (3.25)$$

En introduisant l'équation 3.23 dans 3.25 et en combinant les équations 3.27 et 3.28, nous arrivons à la condition suivante :

$$(\beta_1 + \beta_2) E_{1,y} = 0 \quad (3.26)$$

Cette condition peut être remplie si $E_{1,y} = 0$ ou $\beta_1 + \beta_2 = 0$. Cependant, nous devons avoir $\text{Re}\{\beta_1\} > 0$ et $\text{Re}\{\beta_2\} > 0$ car nous cherchons des solutions limitées à l'interface diélectrique-métal. Ainsi, la condition donnée par l'équation 3.26 ne peut être remplie que si $E_{1,y} = E_{2,y} = 0$, c'est-à-dire, les ondes de surface TE ne peuvent pas exister aux interfaces entre un diélectrique et un conducteur.

3.1.3 Longueur de propagation du SPP

La fonction diélectrique d'un métal étant à valeur complexe, en posant dans l'équation 3.18 $k_{spp} = k'_{spp} + i.k''_{spp}$ et $\epsilon_2(\omega) = \epsilon'_2 + i\epsilon''_2$ nous obtenons :

$$k_{spp} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\epsilon_1(\epsilon'_2 + i\epsilon''_2)}{\epsilon_1 + \epsilon'_2 + i\epsilon''_2}} \quad (3.27)$$

L'intensité du champ électromagnétique du SPP, se propageant selon la direction x est proportionnelle à $\exp(-k''_{spp}x)$. Sa longueur de propagation caractéristique selon cette direction (distance parcourue par le SPP jusqu'à ce que son intensité diminue de 1 / e) est donnée par :

$$L_{spp} = \frac{1}{2 \text{Im}\{k_{spp}\}} \quad (3.28)$$

L'équation précédente montre donc que la longueur de propagation du SPP dépend non seulement de la nature du métal mis en jeu mais aussi de la gamme de fréquences utilisée.

Pour les longueurs d'onde situées dans la région visible, les distances de propagation sont de l'ordre de quelques micromètres jusqu'à 100 μm , tandis que dans l'infrarouge, elles peuvent atteindre des valeurs comprises entre 100 et 1000 μm . De plus, la longueur de propagation atteint sa valeur minimale à mesure que la fréquence approche de ω_{spp} (Figure 3.6,3.7,3.8).

FIGURE 3.6 – Relation de dispersion et longueurs de propagation pour un interface air/Ag. Les indices complexes de milieux sont obtenus expérimentalement [7]. On a utilisé les équations 3.27, 3.28.

FIGURE 3.7 – Relation de dispersion et longueurs de propagation pour un interface air/Cu. Les indices complexes de milieux sont obtenus expérimentalement [7]. On a utilisé les équations 3.27, 3.28.

FIGURE 3.8 – Relation de dispersion et longueurs de propagation pour un interface air/Au. Les indices complexes de milieux sont obtenus expérimentalement [7]. On a utilisé les équations 3.27, 3.28.

3.1.4 Confinement du SPP à l'interface diélectrique/métal

Comme montré précédemment sur la figure 3.3, le SPP est caractérisé par son "degré de confinement" qui n'est autre que la valeur de sa profondeur de pénétration δ de part et d'autre de l'interface diélectrique-métal. Cette grandeur est donnée par :

$$\delta_i = \frac{1}{\text{Re}\{\beta_i\}} = \quad (3.29)$$

En utilisant l'expression de β_i et l'équation Eq. 3.18, nous obtenons une expression approximative (nous avons négligé ε_2'') du degré de confinement du SPP de part et d'autre de l'interface donnée par :

$$\delta_{diélectrique} = \frac{c}{\omega} \sqrt{\frac{|\varepsilon_2'| - \varepsilon_1}{\varepsilon_1^2}} \quad \text{et} \quad \delta_{matal} = \frac{c}{\omega} \sqrt{\frac{|\varepsilon_2'| - \varepsilon_1}{(\varepsilon_2')^2}} \quad (3.30)$$

Dans le métal, la profondeur de pénétration est à peu près constante pour les longueurs d'onde inférieures à la fréquence des plasmons de surface et elle peut être inférieure de plusieurs ordres de grandeur à celle du diélectrique. En revanche, la profondeur de pénétration du champ électromagnétique dans le diélectrique augmente avec la longueur d'onde. Cela signifie que la capacité des SPP à limiter le champ électromagnétique se détériore à mesure que la longueur d'onde (fréquence) augmente (diminue).

FIGURE 3.9 – Degré de confinement du SPP à l'interface air/Ag.

FIGURE 3.10 – Degré de confinement du SPP à l'interface air/Cu.

FIGURE 3.11 – Degré de confinement du SPP à l'interface air/Au.

3.2 Plasmons de surface du graphène mono couche

3.2.1 Conditions d'existence et relation de dispersion

La figure 3.12 schématise un système formé par deux milieux diélectriques semi-infinis supposés linéaires, homogènes, isotropes et non magnétiques. Le milieu 1, caractérisé par sa permittivité relative ϵ_1 remplit le demi-espace $z < 0$ tandis que le demi-espace $z > 0$ correspond au milieu 2 de permittivité ϵ_2 . On place une couche de graphène caractérisée par sa conductivité optique $\sigma(q, \omega)$ entre ces deux milieux et nous nous intéressons aux conditions d'existence et d'excitation d'un plasmon de surface associé au graphène : GSP (graphène surface plasmon).

FIGURE 3.12 – Description de la structure étudiée : une feuille de graphène placée entre deux milieux diélectriques semi-infinis.

Plasmons transverses magnétiques (GSP-TM)

En reprenant les mêmes calculs effectués au paragraphe 3.1.2 nous considérons cette fois ci les conditions aux limites suivantes en $z=0$:

$$E_{1,x} = E_{2,x} \quad (3.31)$$

$$B_{1,y} - B_{2,y} = \mu_0 J_x = \mu_0 \sigma E_{2,x} \quad (3.32)$$

qui dépendent de la conductivité du graphène. Soit $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$ l'impédance du vide, en combinant ces équations, nous obtenons la relation de dispersion des plasmons de surface du graphène en polarisation TM :

$$\frac{\epsilon_1}{\beta_1} + \frac{\epsilon_2}{\beta_2} + \frac{i\sigma(q, \omega)Z_0}{k_0} = 0 \quad (3.33)$$

Dans l'eq. 3.33, la conductivité dépend de la fréquence, et β_i est fonction à la fois du vecteur d'onde q et de la fréquence du SPP. La conductivité optique du graphène est complexe et s'écrit $\sigma(q, \omega) = \sigma_r(q, \omega) + i\sigma_i(q, \omega)$, et on obtiens alors :

$$\frac{\epsilon_1}{\beta_1} + \frac{\epsilon_2}{\beta_2} = \frac{-i\sigma_r(q, \omega)Z_0}{k_0} + \frac{\sigma_i(q, \omega)Z_0}{k_0} \quad (3.34)$$

De plus, l'équation 3.34 n'a de solutions réelles que lorsque la partie imaginaire de la conductivité est positive et que sa partie réelle est nulle.

$$\begin{cases} \sigma_r(q, \omega) = 0 \\ \sigma_i(q, \omega) > 0 \end{cases} \quad (3.35)$$

Donc, en polarisation TM, les conditions d'existence des plasmons de surface sur le graphène sont données par 3.35. Ces conditions sont réalisées pour des fréquences où la conductivité intra-bande est dominante (figure 3.17).

La figure (3.13) représente la relation de dispersion des plasmons de surface sur le graphène (GSP) en polarisation TM calculée pour $\epsilon_1 = 1$ et $\epsilon_2 = 3.9$. Il n'y a pas d'intersection avec la ligne de lumière dans l'air et ainsi ces plasmons ne peuvent pas être excités par éclairage direct sur la surface du graphène par la lumière car l'accord des vecteurs d'ondes ne peut pas être réalisé.

FIGURE 3.13 – Relation de dispersion d’un GPS en polarisation TM calculée pour un graphène situé entre deux milieux diélectriques respectivement de permittivités $\epsilon_1 = 1$ et $\epsilon_2 = 3.9$ (SiO_2) avec $\hbar\gamma = 0$ eV et $E_F = 200$ meV.

Nous analysons dans ce qui suit l’influence des différents paramètres agissant sur la relation de dispersion du GSP principalement les permittivité et l’énergie de Fermi. On s’aperçoit à partir de la figure 3.14 que l’augmentation du contraste entre les milieux diélectriques séparés par la couche du graphène modifie la courbure de la relation de dispersion en augmentant celle-ci. Par contre l’augmentation de l’énergie de Fermi ou de γ , conduit à la diminution de la courbure (figures 3.15, 3.16).

FIGURE 3.14 – Influence du contraste $\epsilon_2 - \epsilon_1$ sur la relation de dispersion, $E_f=0.2$ eV et $\epsilon_1 = 1$

 FIGURE 3.15 – Relation de dispersion du GSP calculée pour différentes valeurs du E_f .

 FIGURE 3.16 – Relation de dispersion du GSP calculée pour différentes valeurs du γ .

La Fig. 3.16 présente la courbe de dispersion des SPP TM dans le graphène, en utilisant différentes valeurs pour le paramètre d'amortissement γ . D'après la figure, il apparaît que la relation de dispersion du GSP est décalée vers les fréquences les plus élevées (réduction de la courbure) par rapport à la courbe de dispersion avec $\gamma = 0$, et que cet effet est d'autant plus grand que la valeur de γ augmente. D'après la figure, il y a intersection entre le ligne de la lumière et la courbure de GSP, et pour un moment on peut dire que les GSP sont exciter mais malheureusement c'est pas la réalité, car dans ce cas le rapport $\hbar\omega/\Gamma < 1$ est les GPS sont trop amortis et ne peuvent pas exister. La prise en compte de l'absorption ne modifie le spectre de manière significative que dans la région des faibles valeurs des vecteurs d'ondes comme le montre l'encadré de la Fig.3.16. Bien que la présence d'un $\gamma \neq 0$ ne modifie pas sensiblement l'aspect de la courbe de dispersion, elle joue un rôle majeur dans l'atténuation des SPP, qui augmente avec l'augmentation de γ . Les pertes sont souvent le principal facteur limitant dans les systèmes plasmoniques, de sorte que l'on souhaite généralement une valeur aussi petite que possible [8], [9].

Plasmons transverses électriques (GSP-TE)

En reprenant les mêmes calculs effectués au paragraphe 3.1.2 nous considérons cette fois ci les conditions aux limites suivantes en $z=0$:

$$\begin{aligned} E_{1y}(z=0) &= E_{2y}(z=0) \\ B_{2x}(z=0) - B_{1x}(z=0) &= \sigma E_{1y}(z=0) \end{aligned} \quad (3.36)$$

La relation de dispersion du plasmon de surface sur le graphène en polarisation TE s'écrit :

$$\beta_1 + \beta_2 - \frac{i\sigma(q, \omega)}{k_0 Z_0} = 0 \quad (3.37)$$

Puisque nous avons $\beta_1 > 0$ et $\beta_2 > 0$, l'obtention de plasmons nécessite donc que :

$$\begin{cases} \sigma_r(q, \omega) = 0 \\ \sigma_i(q, \omega) < 0 \end{cases} \quad (3.38)$$

Donc, dans le graphène, et contrairement aux métaux, en plus des plasmons TM, il peut exister des plasmons de surface en mode TE [10] [11].

Nous avons montré dans le chapitre [1] que la conductivité du graphène peut prendre une partie imaginaire négative dans un domaine où la conductivité interbandes devient dominante. Cependant, à cause des phénomènes liés aux amortissement de Landau, les plasmons TE ne peuvent exister que dans une gamme de fréquences très étroite (figure 3.17).

FIGURE 3.17 – Illustration des zones d'existence des plasmons de surface sur le graphène en modes TE et TM . Lorsque $\bar{\omega} < 1.667$ la partie imaginaire de la conductivité est positive ($\sigma_i > 0$) et le graphène peut supporter des plasmons de surface TM. Tandis que les plasmons de surface TE sur le graphène ne peuvent exister que lorsque ($\sigma_i < 0$) et donc pour $1.667 < \bar{\omega} < 2$.

La relation de dispersion du plasmon de surface TE est présentée dans la figure 3.18, elle est presque confondue avec la ligne de lumière. Ceci engendre des modes qui sont faiblement confinés à la surface du graphène, avec des pertes inférieures par rapport aux modes TM [10] et qui sont très sensibles au contraste optique entre les milieux diélectriques situés de part et d'autre du graphène [12] et donc on peut l'utiliser pour des capteurs optique par exemple.

FIGURE 3.18 – Relation de dispersion des plasmons de surface en polarisation TE (SPG TE) pour un graphène sur SiO_2 $\epsilon = 1$ ($\gamma \neq 0$ eV).

3.2.2 Fonction de pertes

Nous pouvons décrire les propriétés électroniques des matériaux en utilisant la fonction diélectrique du système dans le formalisme RPA (équation 1.21). Nous définissons une fonction de pertes donnée par :

$$L(q, \omega) = -\text{Im} \left[\frac{1}{\epsilon_{RPA-RT}(q, \omega)} \right] \quad (3.39)$$

Les excitations collectives coïncident avec les zéros de cette fonction de pertes [13], [14], [15]. Il est également possible de construire une fonction de perte alternative en produisant un graphique d'intensité de la partie imaginaire du coefficient de réflexion, dont les pôles indiquent la présence d'excitations plasmoniques. La fonction de pertes peut alors être définie comme :

$$L_r(q, \omega) = \text{Im}\{r\} \quad (3.40)$$

où la valeur de r est calculée par le formalisme de la matrice de transfert. Les figures 3.19 et 3.20 représentent la fonction de pertes $L(q, \omega)$ dans le cas locale et non-locale. Nous remarquons la présence d'une forte bande plasmonique continue dans les zone 1B, 2B et 2A dans le cas de la conductivité locale, par contre, elle se trouve uniquement dans la zone 1B et devient plus pâle jusqu'à ce qu'elle disparaît complètement due à l'amortissement interbandes de Landau [16]. La raison qui est à l'origine de la disparition de bande plasmonique dans ces régions est due à la l'effet Moss-Burstein. En effet, en dopant le graphène, on élève le niveau de Fermi à partir du point de Dirac, ce qui conduit à l'émergence d'un gap optique où les transitions interbandes sont interdites par le principe d'exclusion de Pauli et des plasmons de longue durée de vie peuvent exister ($\text{Im}\{P_\gamma(q, \omega)\} = 0$). Cette région interdite a une taille maximale de $2E_F$ à $q = 0$ et se ferme à $q = k_F$. Par conséquent, les plasmons de graphène stables à faibles pertes qui sont remarquables pour les applications technologiques se trouveront à l'intérieur de l'intervalle optique où l'intensité de la fonction de perte est maximale.

 FIGURE 3.19 – Fonction de perte obtenue avec la conductivité locale ($E_f = 0.05\text{eV}$)

 FIGURE 3.20 – Fonction de perte obtenue avec la conductivité non locale ($E_f = 0.05\text{eV}$)

 FIGURE 3.21 – Fonction de perte obtenue avec la conductivité non locale pour différentes valeurs de E_f

Après avoir obtenu la relation de dispersion des SPP dans le graphène monocouche, et afin de comprendre comment se forment les plasmons de surface, nous visualisons la répartition du champ électrique au voisinage de la couche de graphène. D'après la fonction de perte on peut sélectionner un couple (q, ω) qui correspond à l'existence d'un SPP : $q_p = 0.068 \mu\text{m}$ et $\omega_p = 4.05 \text{ THz}$.

Nous avons représenté sur les figures 3.22 et 3.23 la répartition spatiale du champ $E_x(x, z)$ et $E_z(x, z)$. Ces figures montrent une localisation du champ, de part et d'autre de la couche de graphène, au voisinage immédiat de celle-ci avec une périodicité le long de celle-ci (le long de la direction des x). Pour $E_x(x, z)$, le champ prend des valeurs de même signe de part et d'autre de la couche de graphène. En ce qui concerne $E_z(x, z)$, les valeurs sont de signes opposés de part et d'autre de la couche de graphène. La figure 3.23 représente la variation de $E_z(x, z)$ dans le voisinage immédiat de la couche de graphène. En analysant cette figure, nous pouvons observer que le champ décroît de façon exponentielle à mesure que nous nous éloignons du plan graphène (représenté par une ligne noire horizontale en $z = 0$) et illustre bien le caractère évanescent du champ de part et d'autre de l'interface $z = 0$. Le changement de signe de part et d'autre du plan $z = 0$ reflète également un changement de polarisation à la traversée de la couche de graphène.

FIGURE 3.22 – Répartition spatiale de $E_x(x, z)$ au voisinage de la couche de graphène

FIGURE 3.23 – Répartition spatiale de $E_z(x, z)$ au voisinage de la couche de graphène

FIGURE 3.24 – Illustration de profondeur de pénétration dans chaque milieu.

Nous avons représenté sur la figure 3.25 $E_z(x, z = z_{0+})$ et $E_z(x, z = z_{0-})$. Le changement de signe à la traversée de la couche de graphène reflète bien le changement de polarisation. Ainsi, et puisque $E_z(x, z)$ est perpendiculaire à l'interface, les électrons du graphène vont subir la force $F = qE_z$ où q est la charge négative de l'électron. En analysant $E_z(x, z = z_{0+})$, les valeurs sont tantôt négatives et tantôt positives ce qui correspond à une force F qui, quand $E_z(x, z = z_{0+}) > 0$ attire les électrons à l'interface et, quand $E_z(x, z = z_{0+}) < 0$ les électrons s'éloignent de l'interface.

FIGURE 3.25 – Représentation de $E_z(x, z = z_{0+})$ et $E_z(x, z = z_{0-})$. La direction de l'axe des Z (en bleu) est insérée à titre indicatif

On obtient ainsi une répartition de charges positives et négatives au niveau de l'interface comme le montre la figure 3.25. En analysant $E_z(x, z = z_{0-})$, on comprend que la force due à $E_z(x, z = z_{0-})$ va engendrer la même distribution de charges.

Ces charges réparties à l'interface vont ensuite interagir avec E_x . La figure 3.26 montre la variation de $E_x(x, z = z_{0+})$. C'est la variation de la polarisation de E_x , couplée avec la répartition des charges à l'interface, qui est responsable du déplacement collectif de ces dernières et de la propagation du SPP comme illustré sur la figure 3.27.

L'existence des SPP est donc intimement lié à la présence d'une composante E_z du champs électrique et explique pourquoi les plasmons ne sont observés que dans le cas d'une polarisation TM (exception faite du graphène où on peut également les observer en TE sous certaines conditions).

FIGURE 3.26 – Répartition des charges à l'interface

FIGURE 3.27 – Déplacement des charges sous l'effet de E_x

3.3 Plasmons de surface sur le graphène double couche

La structure de graphène à double couche est constituée de deux feuilles de graphène, séparées par un milieu diélectrique de permittivité relative ϵ_2 et d'épaisseur d , entourées de deux diélectriques semi-infinis, comme illustré à la Fig. 3.28. Les feuilles de graphène (placées dans les plans définis par $z = 0$ et $z = d$) sont séparées par un milieu diélectrique d'épaisseur d et de permittivité relative ϵ_2 . Le milieu ϵ_1 occupe le demi-espace $z < 0$ et le demi-espace $z > d$ est occupé par le milieu diélectrique ϵ_3 .

FIGURE 3.28 – Structure en graphène double couche.

3.3.1 Fonction de pertes

Nous avons tout d'abord commencé par comparer les courbes de dispersion de notre structure dans le cas local et non-local 3.29 en utilisant la fonction de perte définie à partir de la partie imaginaire du coefficient de réflexion de Fresnel :

$$L_r(q, \omega) = \text{Im}\{r_{DLG}\} \quad (3.41)$$

Comme le montre la représentation de la fonction de pertes de la figure 3.29, deux branches sont distinguables et ne sont pas une simple superposition des branches associées à chacune des couches de graphène. Les deux branches sont toutes deux nulles en $q = 0$ puis se séparent pour $q > 0$ avec un écart maximal au voisinage de $\frac{q}{k_F} = 0.3$. Contrairement au cas local où les bandes se croisent en $\frac{q}{k_F} = 2$, les deux branches du cas non-local se rejoignent aux alentours de $\frac{q}{k_F} = 1$ et disparaissent toutes les deux (zone 2B). Comme le montre la figure 3.30, ces deux branches ne sont pas une simple superposition des branches plasmons associées à chacune des couches de graphène.

FIGURE 3.29 – Fonction de perte locale (a) et non-locale (b)

 FIGURE 3.30 – Fonction de perte non-locale : (a) Air/graphène/SiO₂, (b) SiO₂/graphène/air et (c) Air/graphène/SiO₂/graphène/air

Ces deux branches sont associées à l'interaction électromagnétique entre les deux couches de graphène. La branche supérieure est qualifiée de branche "optique" tandis que la seconde est qualifiée de branche "acoustique". Dans le premier cas, les oscillations collectives de densité de charge dans chaque couche oscillent en phase 3.31 tandis que dans le cas acoustique les porteurs de charge des couches opposées oscillent déphasés 3.32. Le couplage entre les excitations collectives dans chaque feuille de graphène fait donc que les deux couches de graphène sont liées et on a une propagation le long de la structure.

FIGURE 3.31 – Illustration du champ électrique E_x correspondant au mode optique : $d = 20\text{nm}$, $E_F = 0.4\text{eV}$.

FIGURE 3.32 – Illustration du champ électrique E_x correspondant au mode acoustique : $d = 20\text{nm}$, $E_F = 0.4\text{eV}$.

FIGURE 3.33 – Variation du couplage du champ électrique E_x correspondant au mode optique : $d = 20\text{nm}$, $E_F = 0.4\text{eV}$

3.3.2 Effet de l'épaisseur du milieu intermédiaire

Les figures 3.34 représentent la fonction de perte de notre système à deux couches de graphène obtenues pour différentes épaisseurs "d" de la couche intermédiaire. Nous remarquons que plus l'épaisseur "d" augmente plus l'écart entre les branches optique et acoustique ce réduit. Pour une valeur $d = 60nm$ les deux branches sont presque totalement superposées. Ce comportement est relié à la valeur de la profondeur de pénétration δ dans la couche intermédiaire au niveau des couches de graphène. En effet, pour des valeur $d < 2\delta$, il y a couplage entre les deux champs et les deux couches de graphène sont couplées et ce couplage est d'autant plus fort que 'd' est petit. Par contre, pour $d > 2\delta$, il n'y a plus d'interaction entre les deux couches et les deux branches se superposent.

Nous remarquons également que d'une valeur 'd' à une autre, la valeur de 'q' correspondant au point de croisement entre les branches optique et acoustique diminue. Ce comportement est dû au fait que la profondeur de pénétration du champ est plus petite pour les grandes valeur de 'q' que pour les faibles valeurs.

FIGURE 3.34 – Fonction de perte non locale du système graphène/SiO₂/graphène placé dans l'air pour différentes épaisseur de SiO₂.

3.3.3 Effet de la nature du milieu intermédiaire

Les figures 3.35 représentent la fonction de perte de notre système à deux couches de graphène obtenues pour différentes indices de milieu ϵ_2 de la couche intermédiaire. La fonction de pertes est très sensible à la valeur de la permittivité du milieu intermédiaire. En effet, nous remarquons que plus ϵ_2 augmente plus la concavité de deux branche se dirige vers la droite et l'intensité de branche acoustique diminue progressivement. Nous remarquons également que la fonction de pertes pour les valeurs de 'q' les plus grandes sont plus sensibles que pour les valeurs faibles de 'q'.

FIGURE 3.35 – Fonction de perte non locale du système graphène/milieu/graphène placé dans l'air pour différentes nature du milieu intermédiaire

3.4 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons étudié les systèmes plasmoniques diélectrique/métal ainsi que diélectrique/graphène. Nous nous sommes basés sur la représentation de la fonction de pertes pour étudier les propriétés des systèmes monocouche et bicouche de graphène. Nous avons montré que dans le cas des systèmes bicouche de graphène où les couches de graphène sont séparées par un diélectrique d'épaisseur d , le couplage électromagnétique entre les deux couches dépend de l'épaisseur d , de la nature du diélectrique ainsi que de la valeur de q .

- [1] P. Drude, *Annalen der physik*, Zur electronen theorie der metalle, **306**, pages 566–613, (1900).
- [2] Oliver Benson, *Elements of Nanophotonics*, pages 208-239, May 29, (2009).
- [3] S. Maier, *PLASMONICS : FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS*, Springer Science, (2007).
- [4] Jackson John, *Classical Electrodynamics*, (3rd ed.), New York, (1999).
- [5] A. Sommerfeld, *Ann. Physik*, "Uber die Ausbreitung der Wellen in der Drahtlosen Telegraphie" (Tr. The Propagation of Waves in Wireless Telegraphy), **28**, page 665, (1909).
- [6] Jonathan Zenneck, *Ann. Physik*, "About the propagation of electromagnetic plane waves along a conductor plane and their relationship to wireless telegraphy", **23**, page 846, (1907).
- [7] Edward Palik, *Handbook of Optical Constants of Solids*, Academic Press, (1997).
- [8] H. Yan, T. Low, W. Zhu, Y. Wu, M. Freitag, X. Li, F. Guinea, P. Avouris, F. Xia, *Nature Photonics*, Damping pathways of mid-infrared plasmons in graphene nanostructures, **7**, page 394-399, (2013).
- [9] Khurgin, J. B. and Boltasseva, *MRS Bulletin*, Reflecting upon the losses in plasmonics and metamaterials, **37**, page 768-779, (2012).
- [10] S. A. Mikhailov et K. Ziegler, *PRL*, New electromagnetic mode in Graphene, **99**, page 16803,(2007).
- [11] W. Hanson, *Journal of Applied Physics*, Quasi transverse electromagnetic modes supported by a graphene parallel-plate waveguide, **104**, page 084314,(2008).
- [12] M. A. Kol'chenko O. V. Kotov et Yu. E. Lozovik, *Optics Express*, Ultrahigh refractive index sensitivity of TE-polarized electromagnetic waves in graphene at the interface between two dielectric media, **21**, page 13533, (2013).
- [13] P.A.D Gonçalves, N.M.R Peres. *An Introduction to Graphene Plasmonics*. World Scientific, (2016).
- [14] B. Wunsch , T. Stauber , F. Sols , F. Guinea , *New Journal of Physics*, Dynamical polarization of graphene at finite doping, **8**, page 318, (2006).
- [15] M. Jablan, H. Buljan , M. Soljačić, *Physical Review B*, Plasmonics in graphene at infrared frequencies, **80**, page 245435, (2009).
- [16] H. Buljan, M. Jablan, M. Soljačić, *Nature Photonics*, Damping of plasmons in graphene, **7**, page 394-399, (2013).

Conclusion et perspectives

Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés à l'étude d'hétérostructures à base de graphène formées d'un empilement de couches diélectriques et de graphène. Nous avons tout d'abord développé un code de calcul basé sur le principe des matrices de transfert qui permet de déterminer les propriétés optiques en transmission et en réflexion de ces structures tout en tenant compte de la conductivité surfacique du graphène. Nous avons montré comment les courbes de transmission et de réflexion sont sensibles à la valeur de l'énergie de Fermi, à l'angle d'incidence, à la permittivité de l'environnement de graphène. Dans le cas de deux couche de graphène, l'épaisseur de la couche intermédiaire est un paramètre très important.

Nous nous sommes intéressés aussi bien au cas de la conductivité locale qu'à celui de la conductivité non locale. Nos résultats montrent que l'utilisation du modèle non-local de la conductivité du graphène est préférable si l'on veut tenir compte des différents paramètres physiques mis en jeu dans nos structures tels que les paramètres intrinsèques (amortissement de Landau) et les paramètres extrinsèques (diffusion des impuretés) basé sur l'approximation de phase aléatoire et l'approximation de temps de relaxation.

Nous nous sommes ensuite intéressés à la notion de plasmons en commençant par les plasmons de volume. Nous avons ensuite étudiés les plasmons de surface dans les systèmes diélectrique/métal. Dans ces systèmes l'obtention de plasmon de surface ne peut se faire qu'avec une polarisation de l'onde électromagnétique excitatrice de type transverse magnétique (TM). Dans le cas des systèmes graphène/diélectrique, nous avons montré que l'obtention de plasmons de surface peut se faire en mode TM mais également en mode transverse électrique (TE) pour certaines valeurs particulières de l'énergie de Fermi et de fréquence de l'onde excitatrice. L'existence du plasmon de surface en mode TE dans les systèmes à base de graphène est due à la nature complexe de sa conductivité surfacique qui peut prendre des signes variables de sa partie réelle et imaginaire lorsque la valeur de l'énergie de Fermi varie.

Nous nous sommes ensuite intéressés à l'étude de systèmes à base de deux couches de graphène séparées par une couche de diélectrique d'épaisseur d . Nous avons montré, grâce au calcul de la fonction de pertes, que sous certaines conditions il existe une interaction (couplage) électromagnétique entre les deux couches de graphène due aux plasmons de surface dans ces dernières. La fonction de pertes comprend alors deux branches, l'une optique et l'autre acoustique. La branche optique est due aux oscillations collectives, en phase, des charges au niveau des deux couches de graphène alors que la branche acoustique est due aux oscillations en opposition de phase de ces dernières. Nous avons trouvé que ce couplage dépend de la distance qui sépare les deux couches de graphène. Si la distance d est inférieure à la somme des profondeurs de pénétration des champs aux deux interfaces le couplage apparaît. Nous avons également montré

que le couplage dépend de la nature du diélectrique inséré entre les deux couches de graphène.

En perspectives, nous envisageons d'améliorer notre outil numérique de calcul pour qu'il tienne compte de plus de paramètres physiques tels que l'interaction des couches de graphène avec les couches diélectriques. En effet, dans notre modèle actuel, les interactions de type 'contraintes' entre le graphène et les couches diélectriques ne sont pas considérées. Les effets comme la variation du paramètre maille du graphène avec la température (coefficient d'expansion thermique négatif) et la variation de celle du diélectrique (coefficient d'expansion thermique positif) peuvent engendrer des contraintes et fausser les résultats de calcul. Nous envisageons également d'incorporer dans notre outil de calcul les effets d'interaction entre les plasmons et les phonons par exemple.

Une fois ces améliorations effectuées, le passage à l'étude expérimentale d'hétérostructures à base de graphène, préalablement simulées, serait envisageable.